

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Bachelorarbeit
Departement 2 - Studiengang Psychomotoriktherapie 09/12

Gemeinsam in Bewegung

**Ein präventives psychomotorisches Konzept zur Stärkung und
Stabilisierung des Selbstkonzeptes alter Menschen**

Durchführung eines entsprechenden Angebots im Alters- und Pflegeheim

Eingereicht von:
Katja Risi und Eva Brunner

Begleitung:
Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner

Zürich - 13. Februar 2012

Abstract

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Selbstkonzept alter Menschen, welches durch den Übergangsprozess vom selbständigen Wohnen ins Heim in Gefahr ist, sich negativ zu entwickeln. Die demografische Entwicklung zeigt, dass immer mehr betagten Menschen dieser Übergangsprozess bevorsteht. Es wird der Frage nachgegangen, wie ein präventives psychomotorisches Konzept zur Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes alter Menschen, welche den Übergangsprozess noch nicht abgeschlossen haben, gestaltet sein müsste. Mittels Aufarbeitung von entsprechender Fachliteratur wird das Konzept "Gemeinsam in Bewegung" entwickelt und anschliessend in einem Alters- und Pflegeheim erprobt. Das Konzept beinhaltet die Methoden Bewegungserfahrung, Gruppenerleben, Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrung und Biografiearbeit, welche unter Einbezug der psychomotorischen Grundhaltung dazu beitragen sollen, den Übergangsprozess vom selbständigen Wohnen ins Heim positiv zu bewältigen.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir allen, die uns auf dem Weg der Erstellung dieser Arbeit unterstützt haben, einen grossen Dank aussprechen.

Wir bedanken uns bei Prof. Dr. habil. Jürgen Steiner, der unseren Lern- und Arbeitsprozess mit konstruktiven Rückmeldungen und wertvollen Anregungen begleitet hat.

Ein grosses Dankeschön geht an das Alters- und Pflegeheim "Haus zum Seewadel" in Affoltern am Albis. Dem Geschäftsleiter Martin Summerauer und der Bereichsleiterin Pflege und Betreuung Monica Weber-Dorizzi danken wir für ihre Offenheit und das entgegengebrachte Vertrauen. Ein besonderer Dank geht an die Aktivierungstherapeutin Anna Heickmann, welche uns stets engagiert mit Rat und Tat zur Seite stand und viel zum Gelingen des Angebots "Gemeinsam in Bewegung" beigetragen hat. Ebenso danken wir dem Pflegepersonal, welches immer wieder Teilnehmer auf dem Weg zu den Angebotsstunden begleitete und zur abschliessenden Reflexion des Projektes beigetragen hat. Von Herzen möchten wir uns bei allen Teilnehmern, die das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" besuchten, für die schönen und bereichernden Stunden, welche wir mit ihnen erleben durften, bedanken.

Ein weiteres Danke möchten wir an Mag.a Veronika Pinter-Theiss richten, welche uns im Wahlmodul "Motogeragogik" an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich viele praktische Tipps und Ideen gegeben hat und uns bei der Literaturrecherche unterstützt hat.

Ausserdem bedanken wir uns bei Dr. Marianne Philippi-Eisenburger für ihre wertvolle Rückmeldung zu unserem Exposé.

Zu guter Letzt bedanken wir uns ganz herzlich bei unserer Lektorin Delia Santschi für ihre geduldige und sorgfältige Arbeit.

Hinweis zur geschlechtergerechten Formulierung

In dieser Arbeit wird jeweils nur die männliche Form der Bezeichnungen Bewohner, Psychomotoriktherapeuten und Teilnehmer verwendet, da dies der Lesbarkeit dienen soll. Das weibliche Geschlecht ist dabei jedoch immer miteinbezogen. Ansonsten wird eine geschlechtsneutrale Formulierung vorgezogen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	6
1.1 Motivation.....	6
1.2 Problemdefinition.....	7
1.3 Erläuterung und Begründung der Projektwahl und des Entwicklungsbedarfs.....	7
1.4 Fragestellung.....	7
1.5 Ziel der Arbeit.....	8
1.6 Aufbau der Arbeit.....	8
2 Theoretischer Hintergrund	9
2.1 Auswirkung der demografischen Entwicklung in der Schweiz auf die Anzahl Eintritte in eine Alterseinrichtung und Gründe für einen Übertritt in eine Alterseinrichtung.....	9
2.2 Begriffsklärung Psychomotorik im Kontext Alter.....	11
2.3 Prävention im Kontext Alter.....	12
2.4 Übergänge: Chance oder Gefährdung?.....	13
2.5 Ökologische Entwicklungstheorie.....	14
2.6 Das Selbstkonzept.....	15
2.6.1 Verschiedene Erklärungsansätze.....	15
2.6.2 Entwicklung des Selbstkonzeptes im Erwachsenenalter.....	20
2.6.3 Das Selbstkonzept im Seniorenalter.....	20
2.6.4 Risiko- und Schutzfaktoren für das Selbstkonzept im Alter.....	22
2.7 Verschiedene Methoden zur Beeinflussung des Selbstkonzeptes alter Menschen.....	24
2.7.1 Bewegungserfahrung.....	24
2.7.2 Gruppenerleben.....	26
2.7.3 Selbstwirksamkeitserfahrung.....	29
2.7.4 Biografiearbeit.....	30
2.8 Bedeutung der bisherigen theoretischen Überlegungen für die Entwicklung des präventiven psychomotorischen Konzeptes.....	31
3 Projektbeschreibung	34
3.1 Zielgruppe.....	34
3.2 Projektphasen.....	35
4 Gestaltung des präventiven psychomotorischen Konzeptes "Gemeinsam in Bewegung" zur Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes alter Menschen	37
4.1 Beantwortung der Fragestellung.....	37
4.1.1 Psychomotorische Grundhaltung.....	37
4.1.2 Ziele.....	38

4.1.3 Konzeptidee.....	38
4.1.4 Risiko- und Schutzfaktoren.....	39
4.1.5 Methoden.....	39
4.1.6 Auswirkungen auf das Selbstkonzept.....	40
5 Umsetzung des präventiven psychomotorischen Angebots "Gemeinsam in Bewegung"	42
5.1 Planung des präventiven psychomotorischen Angebots "Gemeinsam in Bewegung"	42
5.2 Durchführung des präventiven psychomotorischen Angebots "Gemeinsam in Bewegung" ..	44
6 Reflexion des Angebots "Gemeinsam in Bewegung" und des zugrunde liegenden präventiven psychomotorischen Konzeptes.....	47
6.1 Reflexion des Angebots "Gemeinsam in Bewegung"	47
6.2 Reflexion des Konzeptes "Gemeinsam in Bewegung"	50
7 Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis.....	52
8 Reflexion zum Vorgehen.....	55
Literaturverzeichnis.....	56
Tabellenverzeichnis.....	58
Abbildungsverzeichnis.....	58
Anhang.....	59
Anhang A.....	60
Brief an mögliche Teilnehmer	60
Anhang B.....	61
Vorbereitungen und Reflexionen der einzelnen Stunden des Angebots "Gemeinsam in Bewegung".....	61
Anhang C.....	88
Fragebögen zum Angebot "Gemeinsam in Bewegung"	88
Anhang D.....	93
Eindrücke aus dem Angebot "Gemeinsam in Bewegung"	93
Anhang E.....	98
Lebensläufe der Autorinnen.....	98

1 Einleitung

1.1 Motivation

In der Schweiz ist Psychomotoriktherapie fest in der Schule verankert, was zur Folge hat, dass Psychomotoriktherapie ausschliesslich Kindern und Jugendlichen vorbehalten ist. In anderen Ländern wie beispielsweise Portugal richtet sich Psychomotoriktherapie zusätzlich an Erwachsene und Betagte. Wir sind der Meinung, dass in der Schweiz auch diese Altersgruppen mit psychomotorischen Angeboten erreicht werden sollten. Da in der Psychomotoriktherapie Menschen in ihrer Entwicklung begleitet und gefördert werden und Entwicklung ein lebenslanger Prozess ist, ist es sinnvoll, dass Psychomotoriktherapeuten auch Menschen im Alter in ihrer Entwicklung unterstützen.

1.2 Problemdefinition

Unser spezielles Interesse gilt dem Bereich Psychomotorik für alte Menschen, da deren Zahl von Jahr zu Jahr zunimmt und somit immer mehr Betagten ein Eintritt ins Alters- und Pflegeheim bevorsteht. Der Umzug in ein Alters- und Pflegeheim bringt grosse Veränderungen mit sich. Der Wechsel vom Eigenheim in eine Alterseinrichtung, die Veränderung des sozialen Umfeldes und der Verlust von Selbständigkeit und Verantwortung stellen ein Risiko für die weitere Persönlichkeitsentwicklung eines betagten Menschen dar. Diesen Menschen stehen Übergänge bevor, welche sowohl die physische wie auch die soziale Umwelt betreffen, was wiederum eine Belastung für die psychische Befindlichkeit sein kann. Zudem ist der Übertritt ins Heim oft mit negativen Gefühlen verbunden.

1.3 Erläuterung und Begründung der Projektwahl und des Entwicklungsbedarfs

Wir möchten ein präventives psychomotorisches Konzept entwickeln und umsetzen, welches zu einer positiven Bewältigung des Übertrittes vom selbständigen Wohnen in ein Heim beiträgt und die Menschen dabei unterstützt, den genannten Übergang als Chance wahrzunehmen und mit neu erworbenen Ressourcen zu bewältigen. Erst wenn sich die alten Menschen am neuen Wohnort heimisch fühlen, ist der Übergangsprozess erfolgreich abgeschlossen.

In der Schweiz bietet die Aktivierung ein breites Spektrum an Angeboten für alte Menschen an. Im Bereich des Selbstkonzeptes jedoch ist noch keine spezifische Förderung durch die Aktivierung vorhanden. In diesem Fachgebiet möchten wir mit psychomotorischen Mitteln ansetzen und die alten Menschen mit Ressourcen ausrüsten, damit der Übergangsprozess vom selbständigen Wohnen zum Heimisch-Werden im Heim gelingt.

1.4 Fragestellung

Wie müsste ein präventives psychomotorisches Konzept zur Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes alter Menschen, welche den Übergangsprozess vom selbständigen Wohnen ins Heim noch nicht abgeschlossen haben, gestaltet sein?

1.5 Ziel der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist es, durch Aufarbeitung von Literatur ein präventives psychomotorisches Konzept gemäss obenstehender Fragestellung zu gestalten. Darauf aufbauend soll ein attraktives psychomotorisches Präventionsangebot zur Stabilisierung des Selbstkonzeptes mit der genannten Zielgruppe durchgeführt werden.

1.6 Aufbau der Arbeit

In **Kapitel 1** wird die Relevanz des Projektes erläutert und begründet sowie auf die Fragestellung und die entsprechenden Ziele der Arbeit eingegangen.

In **Kapitel 2** werden die theoretischen Grundlagen dargelegt, welche das Fundament unseres präventiven psychomotorischen Konzeptes bilden. Dabei wird auf das Selbstkonzept im Allgemeinen eingegangen, eine Erweiterung davon nach unserem Verständnis aufgezeigt sowie Risiko- und Schutzfaktoren, welche beim Übergang ins Altersheim auftreten können, erläutert. Ausserdem werden verschiedene Methoden zur Beeinflussung des Selbstkonzeptes aufgezeigt.

In **Kapitel 3-6** erfolgt die Beschreibung der praktischen Umsetzung des Projektes. Als Erstes wird

die Planung und Durchführung des Projektes dargelegt. Danach wird das von uns gestaltete Konzept vorgestellt und das darauf aufbauende Angebot aufgezeigt, welche beide den Namen "Gemeinsam in Bewegung" tragen. Es folgt sowohl eine Reflexion über das Konzept als auch über das entsprechende Angebot.

In **Kapitel 7 und 8** werden die Schlussfolgerungen und Konsequenzen aus den Erkenntnissen der vorhergehenden Kapitel sowie ein Ausblick für die Praxis dargelegt. Als Letztes wird das Vorgehen beim Erstellen dieser Arbeit reflektiert.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Auswirkung der demografischen Entwicklung in der Schweiz auf die Anzahl Eintritte in eine Alterseinrichtung und Gründe für einen Übertritt in eine Alterseinrichtung

In Zukunft wird es in der Schweiz zu einer deutlichen demografischen Alterung der Bevölkerung kommen. Grund dafür sind einerseits die niedrigen Geburtenraten und andererseits die erhöhte Lebenserwartung (vgl. Höpflinger, 2009). Gemäss dem Bundesamt für Statistik (siehe Abbildung 1) wird der Anteil der Personen ab 65 Jahren von 17 Prozent im Jahr 2010 auf über 26 Prozent im Jahr 2035 steigen (vgl. BFS, 2011).

Abbildung 1: Anteil der 65-Jährigen und Älteren an der ständigen Wohnbevölkerung der Kantone gemäss dem mittleren Szenario (AR-00-2010), 2010 und 2035 (BFS, 2011, S. 7)

Insbesondere der Anteil der über 79-Jährigen wird massiv ansteigen. Gegenwärtig lebt knapp ein Fünftel davon in Alters- und Pflegeheimen. Dies entspricht etwa 80'000 Personen. Je älter eine Person wird, umso wahrscheinlicher wird der Wechsel in eine Alterseinrichtung. „Bis zum Alter von 80-84 Jahren leben noch gut 90 % der Menschen in privaten Haushalten bzw. selbständig in einer eigenen Wohnung...“ (Höpflinger, 2009, S. 67f.). Von den Menschen im Alter von 95 Jahren und älter lebt fast die Hälfte in einem Alters- und Pflegeheim.

Zwar nimmt die Pflegebedürftigkeitsquote aufgrund verbesserter Lebensbedingungen, medizinischen Fortschrittes und Präventionsprogrammen ab, im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung wird jedoch klar, dass in Zukunft trotzdem immer mehr Menschen den Wechsel in eine Alterseinrichtung bewältigen müssen.

Männer werden im Alter oft von der (meist jüngeren) Ehefrau gepflegt, daher ist der Wechsel in ein Heim oft Frauenschicksal. Dank guter ambulanter Pflege ist es heute vielen älteren Menschen möglich, lange selbständig zu Hause zu leben. Für viele kommt ein Heimaufenthalt erst in Frage, wenn der Gesundheitszustand derart schlecht ist, dass ambulante Pflege nicht mehr ausreicht. Auch soziale Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Ambulante Pflege ist oft kostspielig, weshalb einkommensschwache Personen häufiger und früher auf institutionelle Versorgung angewiesen sind. Da sich unser Angebot an Menschen richtet, denen der Übertritt in eine Alterseinrichtung unmittelbar bevorsteht oder die ihn erst kürzlich hinter sich haben, wird ein Grossteil der Teilnehmer eher einkommensschwache Frauen sein, welche gesundheitlich eingeschränkt sind. Sich diesen Voraussetzungen bewusst zu sein, ist für eine angepasste Planung wichtig.

Die Mehrheit der älteren Menschen zieht den Umzug in eine Alterseinrichtung für sich persönlich als letzte Wahl in Betracht. Der Wechsel ist daher selten gewünscht oder geplant, er wird aber nach einer gewissen Anpassungsphase oft akzeptiert und relativ gut bewältigt (vgl. Höpflinger, 2009).

2.2 Begriffsklärung Psychomotorik im Kontext Alter

Der schweizerische Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (astp) erklärt den Begriff Psychomotorik als das Zusammenspiel von menschlicher Bewegung, Seele und Geist. Die menschliche Bewegung fungiert dabei als Ausdrucksmittel der Persönlichkeit (vgl. astp, 2006-2012).

Zimmer (2006) stimmt dieser Aussage zu und betont dabei, dass jeder Mensch eine psychomotorische Einheit ist, welche aus körperlich-motorischen und psychisch-geistigen Prozessen besteht. Dabei lassen sich Bewegung und psychische Prozesse nicht voneinander trennen; sie beeinflussen sich gegenseitig. Somit fliessen in jede Handlung auch emotionale, motivationale und kognitive Prozesse mit ein. Im Gegenzug haben Bewegungshandlungen Einfluss auf die Bereiche Emotion, Motivation und Kognition. Psychomotorik macht sich dieses Wechselwirkungsprinzip zwischen psychischer und motorischer Prozesse zunutze, um die Psyche durch Bewegung positiv zu beeinflussen und die Identitätsentwicklung zu unterstützen.

Laut astp soll der Einbezug der Bewegung in der psychomotorischen Arbeit helfen, das Selbstbild aufzubauen sowie damit die Handlungs- und Interaktionskompetenz zu fördern. Dabei wird die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung für die psychomotorische Arbeit hervorgehoben (vgl. astp, 2006-2012).

In der Schweiz richtet sich Psychomotoriktherapie und psychomotorische Förderung vorwiegend an Kinder und Jugendliche. Jedoch haben auch Erwachsene psychomotorische Förderung nötig, wenn sie in ihrem Bewegungserleben und Verhalten derart beeinträchtigt sind, dass sie in ihrer Entwicklung und Partizipation eingeschränkt werden (vgl. astp, 2006-2012).

In Deutschland steht die Disziplin Motogeragogik für den Fachbereich Psychomotorik, der sich auf den Lebensabschnitt Alter bezieht. Motogeragogik ist ein Anwendungsgebiet der Gerontomotologie und unterliegt den Grundlagen der Motopädagogik, welche „sich als Konzept einer ganzheitlichen Erziehung und Persönlichkeitsbildung über motorische Lernprozesse“ versteht (Philippi-Eisenburger, 1990, S. 123). Motogeragogik nimmt sich der Zielgruppe betagte Menschen an, welche über das Medium Bewegung in ihrer Persönlichkeitsentwicklung begleitet und unterstützt werden. Philippi-Eisenburger (1990, S. 106) beschreibt Motogeragogik als „Persönlichkeitsbildung und Persönlichkeitsförderung im Alter durch Bewegung.“ Über Wahrnehmen, Erleben und Bewegen werden neue Erfahrungen gemacht; man lernt etwas dazu, was wiederum auf die Persönlichkeitsentwicklung Einfluss hat. Ziel dabei ist es, die Handlungskompetenz zu erweitern, damit nicht Gefahr droht, die eigene Identität zu verlieren. Handlungskompetenz wird dabei in die drei Bereiche Ich-, Sach- und Sozial- Kompetenz unterteilt. Im Alter bedeutet die Ich-Kompetenz, trotz körperlichem Abbau mit den vorherrschenden Veränderungen zurecht zu kommen und seine Identität zu behalten. Zur Ich-Kompetenz kann auch die Fähigkeit gezählt werden, aktiv zu bleiben und sein Leben selbst zu gestalten. Die Sach-Kompetenz im Alter zielt darauf ab, „das Interesse an der Welt und die Bereitschaft, neue Umweltgegebenheiten anzunehmen, wachzuhalten“ (Philippi-Eisenburger, 1990, S.125). Die Sozial-Kompetenz im Alter bedeutet, selbst bestimmen zu können, ob und wie tief man soziale Beziehungen pflegen will (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990).

Unser Verständnis von psychomotorischem Arbeiten mit alten Menschen enthält eine ressourcenorientierte und klientenzentrierte Grundhaltung, welche an den Stärken ansetzt, für eine bedingungslose Anerkennung einsteht und auf Einfühlungsvermögen und Echtheit baut. Die psychomotorische Arbeitsweise bietet den alten Menschen über das Medium Bewegung Freiräume für Körper- und Selbsterfahrungen, welche Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung haben und somit den Menschen stärken, das Alltagsleben zu meistern. Damit der Mensch neue Erfahrungen in sein bestehendes Selbstkonzept integrieren kann, muss er sich angenommen und wertgeschätzt fühlen. Somit ist der Faktor Beziehung entscheidend, ob sich der Mensch weiterentwickeln kann oder nicht. Damit man den Menschen, welchen man ein psychomotorisches Angebot bietet, gerecht wird, muss nach jeder psychomotorischen Einheit eine Reflexion darüber stattfinden.

2.3 Prävention im Kontext Alter

Der Internetplattform "Psychomotorik und Prävention" der Hochschule für Heilpädagogik Zürich ist zu entnehmen, dass sich der Begriff Prävention vom lateinischen Wort *praevenire* herleiten lässt und soviel bedeutet wie zuvorkommen. Er hat sich aus der medizinischen Gesundheitsvorsorge entwickelt und steht für die Verhinderung von zukünftigen Krankheiten.

Präventive Massnahmen können auf eine breite Zielgruppe wie auch auf eine bestimmte Risikogruppe ausgerichtet werden (vgl. Amft, Uehli Stauffer, Störch Mehring & Collenberg, o. J.). Prävention kann einerseits zum Ziel haben, zukünftige Störungen, Beeinträchtigungen oder Schädigungen zu verhindern. Andererseits kann der Fokus bei der Prävention auch auf der Minimierung der Gefahr einer negativen Entwicklung und der Stärkung der Kompetenzen liegen, indem Risikofaktoren verringert und Schutzfaktoren aufgebaut werden (vgl. Amft et al., o.J.).

Fischer (2008) beschreibt, dass in der Prävention lange Zeit die Verhinderung von Erkrankungen im Vordergrund stand. Dies sollte durch eine Einschränkung und Bekämpfung von Risikofaktoren wie beispielsweise Rauchen oder Übergewicht erreicht werden. 2007 zeigte das Schweizerische Gesundheitsobservatorium in seinem Bericht "Gesundheitsförderung und Prävention im Alter in der Schweiz" auf, dass „Das Potential für Präventions- und Gesundheitsförderungsmassnahmen bei älteren Personen in der Schweiz ... bei weitem nicht ausgeschöpft“ ist (Blozik et al., 2007, S.79). Seither hat sich in der Schweiz in dieser Hinsicht einiges verändert. Es reicht nicht mehr, sich nur auf die Verhinderung von zukünftigen Störungen und Beeinträchtigungen zu konzentrieren, vielmehr soll Prävention im Alter zusätzlich die Schutzfaktoren stärken. Fischer (2008, S.14) betont: „Alterungsprozesse gehören zu unserem normalen Leben; wir können ihnen nicht ausweichen, wir können sie aber verzögern und ihre Auswirkungen verändern.“ Er plädiert für einfache präventive Massnahmen, um die vorhandenen Fähigkeiten möglichst lange zu erhalten. Dabei ist es wichtig, dass der geistige, der seelische, der körperliche und der soziale Bereich gleichermassen berücksichtigt werden. In der Schweiz decken heute spezifische präventive Massnahmen im Alter verschiedene Bereiche ab. Dazu gehören Beratungsangebote zu Themen wie Wohnen oder Gesundheit, präventive Hausbesuche durch Gesundheitsfachpersonen, psychologische Beratung und Therapie, körperliches und kognitives Training sowie Entlastungsangebote für pflegende Angehörige. Der Prävention im Alter kommt auch eine volkswirtschaftliche Bedeutung zu. Wie im Kapitel 2.1 aufgezeigt wurde, nimmt insbesondere der Anteil hochaltriger Menschen in der Bevölkerung zu, was zu Mehrkosten im Gesundheitswesen führt. Laut Schelling (2008, S.4) vom Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich verbessert „Eine wirksame Prävention und Gesundheitsförderung ... die Lebensqualität und senkt potenziell die Kosten.“

2.4 Übergänge: Chance oder Gefährdung?

Flammer (2005), der sich auf Bronfenbrenner (1990) bezieht, spricht von ökologischen Übergängen, welche die Erschliessung neuer Lebensbereiche beinhalten und die Entwicklung des Menschen voranbringen. Dabei ist Entwicklung als lebenslanger Prozess zu verstehen. Durch die Erschliessung neuer Lebensbereiche bilden sich neue Rollen, Aktivitäten und Beziehungen heraus. Er schreibt dazu: „Entwicklung führt zu immer dichterem sozialer Vernetzung und zu immer komplexeren Tätigkeitsmustern, und das ist für Bronfenbrenner undiskutiert positiv“ (Flammer, 2005, S. 214).

Im Gegensatz zu Bronfenbrenner macht Amft (2011) im Zusammenhang mit Übergängen auch auf Schwierigkeiten aufmerksam. So können Übergänge auch mit Angst und Unsicherheit verbunden sein, da Neues und Unbekanntes auf einen zukommt, so dass die Gefahr besteht, dass Übergänge in individuellen Krisen münden. Um aus dieser schwierigen Phase gestärkt herausgehen zu können, müssen Kompetenzen im Bereich der Problemlösefähigkeiten vorhanden sein. Übergänge können also sowohl als Risiken und Gefährdungen als auch als Chancen gesehen werden.

Die Erschliessung neuer Lebensbereiche kann also auch entwicklungshindernd sein, wenn der Prozess nicht genügend unterstützt wird (vgl. Flammer, 2005). Daher ist es von Bedeutung, die alten Menschen bei dem Übergangsprozess ins Heim zu begleiten.

Hölzle und Jansen (2011) betonen, dass sich aus kritischen Lebensereignissen Krisen herausbilden können, wenn es in sehr schwierigen Lebensumständen nicht mehr gelingt, mit seinen in der Vergangenheit bewährten Bewältigungsressourcen die belastende Situation zu verbessern. „Das psychische Gleichgewicht zwischen den Bewältigungskapazitäten und den überstarken Handlungsanforderungen ist gestört. Kritische Übergänge wie ... der Umzug in ein Pflegeheim können als Lebensveränderungskrisen ... erlebt werden“ (Hölzle & Jansen, 2011, S. 243).

Auch Petzold (1985) argumentiert dahingehend, dass in einer Krise bisherige Bewältigungsmechanismen nicht mehr ausreichen, um aus der belastenden Situation herauszufinden. Dies habe zur Folge, dass die Identität nachhaltig gefährdet sei und schlussendlich das Identitätsgefühl verloren gehe: „Ich erkenne mich selbst nicht wieder!“ (Petzold, 1985, S. 148). Seiner Ansicht nach bleibt die Identität jedoch bestehen, wenn am Wendepunkt (der eigentlichen Krise) neue Unterstützung da ist, sei es im Sinne einer Hilfe von Aussen oder indem eigene Stärken problemlösend genutzt werden können. Die Krisenbewältigung hat zur Folge, dass der Mensch eine weitere Möglichkeit gewonnen hat, Probleme zu bewältigen oder bereits bestehende Ressourcen neu zu gebrauchen weiss (vgl. Petzold, 1985).

2.5 Ökologische Entwicklungstheorie

Flammer (2005), der sich auf Bronfenbrenner (1990) bezieht, unterteilt die Umwelt in den physischen, den sozialen und den kulturellen Bereich. Die physische Umwelt umfasst den Wohnort und die Wohnung. Die soziale Umwelt umfasst Personen und Gruppen und die kulturelle Umwelt beinhaltet Normen und Werte.

Alle drei Umweltbereiche sind beim Übertritt ins Altersheim einer Veränderung ausgesetzt. So verändert sich das Eigenheim, der Kontakt zur gewohnten sozialen Umwelt wird erschwert und man ist mit Werten und Haltungen konfrontiert, welche einem fremd und widersprüchlich erscheinen mögen. Aufgrund dessen ist besonders darauf zu achten, dass die alten Menschen beim Umzug ins Altersheim nicht einen Kontrollverlust erleben. Psychomotoriktherapeuten können dazu beitragen, dass dies nicht passiert, indem sie als ihre soziale Umwelt fungieren und sie positiv beeinflussen. Flammer (2005) beschreibt, dass sich nach Bronfenbrenner (1990) Entwicklung in der Interaktion mit der Umwelt vollzieht. Dabei wirkt der Mensch auf die Umwelt ein und umgekehrt. Somit ist es auch von Bedeutung, den Menschen bewusst die Umwelt verändern zu lassen, da er sich so als selbstwirksam erlebt und sich der Umwelt nicht ausgeliefert fühlt. Auch Rituale können dem Gefühl des Ausgeliefertseins entgegenwirken, denn Rituale geben Sicherheit und unterstützen den Übergangsprozess von einem Lebensbereich in einen anderen.

2.6 Das Selbstkonzept

Der Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes nimmt in der Psychomotoriktherapie eine zentrale Stellung in der Arbeit mit ihrer Klientel ein (vgl. Fischer, 2009). Zimmer (2006, S. 56) schreibt, dass ein positives Selbstkonzept für die Entwicklung von grosser Bedeutung ist: „Ein positives Selbstkonzept äußert sich z.B. in der Überzeugung, neuartige und schwierige Anforderungen bewältigen zu können, Probleme zu meistern und die Situation "im Griff" zu haben.“ Da Entwicklung als lebenslanger Prozess verstanden wird, ist es durchaus sinnvoll, betagte Menschen in der Stärkung und Stabilisierung eines positiven Selbstkonzeptes zu unterstützen.

2.6.1 Verschiedene Erklärungsansätze

Bis heute gibt es keine allgemein anerkannte Theorie über das Selbstkonzept. Nach Fischer (2009), der sich auf Filipp (1984) bezieht, ist das Selbstkonzept ein Konstrukt. Es „basiert auf der Grundan-

nahme, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu beobachten und wahrzunehmen und zwischen seinen Beobachtungen und Wahrnehmungen und seiner Person eine angemessene Verbindung herzustellen“ (Fischer, 2009, S. 76f). Das Selbstkonzept ist ein System von Teilkonzepten, welche hierarchisch organisiert sind.

Fischer (2009) beschreibt in seinem Buch "Einführung in die Psychomotorik" zwei verschiedene Theorien über das Selbstkonzept:

- Laut Epstein (1984) ist das Selbstkonzept eine Theorie über das eigene Selbst. Dieses ist notwendig, um sein Leben gut zu bewältigen. „So entwickelt der Mensch eine eigene Theorie über die Wirklichkeit, die die Welt und das Leben für ihn übersichtlich machen und sinnvoll erscheinen lassen“ (Fischer, 2009, S.77). Das Selbstkonzept hat die Funktion, Erfahrungsdaten zu assimilieren, die Lust-Unlust-Balance zu optimieren und das Selbstwertgefühl aufrechtzuerhalten. Die Selbsttheorie hat eine hierarchische Struktur. Postulate unterer Ordnung entstehen aus unmittelbaren Erfahrungen, sie sind sehr konkret und somit auch überprüfbar. Niedrige Postulate sind instabil. Je höher das Postulat, desto höher der Abstraktions- und Generalisierungsgrad und somit auch dessen Stabilität.
- Filipp (1984) ist der Ansicht, dass das Selbstkonzept aus der menschlichen Erfahrung, der Informationsverarbeitung und den individuellen Vorstellungen über die Umwelt entsteht. Die Verarbeitung selbstbezogener Informationen geschieht in vier Phasen. In der Vorbereitungsphase werden die Informationen selektiert. In der darauf folgenden Aneignungsphase werden diese subjektiv modifiziert und anschliessend abgespeichert (Speicherungsphase). Später können die gespeicherten Informationen in der Erinnerungsphase wieder hervorgerufen werden. Auch der Handlungsprozess gliedert sich in Phasen: Antizipationsphase, Realisationsphase und Interpretationsphase. „Die Besonderheit des filippischen Modells besteht darin, dass sich das Selbst handlungsgebunden und interaktiv herausbildet“ (Fischer, 2009, S.81).

Eine weitere Theorie vertritt Zimmer (2006). Sie weist darauf hin, dass die Begriffe Selbstkonzept und Identität eng miteinander verknüpft sind. Ihrer Ansicht nach ist das Selbstkonzept die kognitive Repräsentanz der eigenen Person. Es setzt sich zusammen aus dem kognitiven Aspekt des Selbstbildes, welches alle neutral beschreibbaren Merkmale der Persönlichkeit umfasst, und dem emotionalen Aspekt des Selbstwertgefühls (z.T. auch Selbstwertschätzung genannt), also der Bewertung der eigenen Merkmale und Fähigkeiten (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Aufbau des Selbstkonzeptes (Zimmer, 2006, S. 53)

In jüngerer Zeit erweitert Zimmer ihr Konzept um den motivationalen Aspekt der Selbstwirksamkeit. Selbst etwas bewirken zu können beinhaltet die Annahme, selbst Kontrolle über die Situation zu haben. Menschliches Handeln wird stark durch die eigene Erwartungshaltung beeinflusst (vgl. Zimmer, 2006).

Pinquart (1998) hat sich intensiv mit dem Selbstkonzept im Seniorenalter auseinandergesetzt. Unter dem Begriff Selbstkonzept versteht er die Einstellung zu sich selbst, welche aus kognitiven, affektiven und konativen Aspekten besteht. Darunter versteht er das Wissen über sich selbst, die Bewertung der eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten sowie die Selbsteinschätzung der Kompetenz in Bezug auf eine Handlung. Diese drei Aspekte stehen in wechselseitigen Beziehungen zueinander. Der Mensch entwickelt sich in der Interaktion mit der Umwelt. Daher ist das Selbstkonzept auch kein passives Abbild der Person, sondern es werden aktiv selbstbezogene Informationen gesucht und selektiv verarbeitet. Pinquart (1998) geht davon aus, dass das Selbstkonzept hierarchisch strukturiert ist.

Laut Zimmer (2006) greift der Mensch auf verschiedene Informationsquellen zurück, um das Selbstkonzept aufzubauen (siehe Abbildung 3). Sie bezieht sich dabei in erster Linie auf Kinder. Die Aussagen sind jedoch auf das Erwachsenenalter übertragbar, da sich die Informationsquellen für den Aufbau des Selbstkonzeptes nicht grundsätzlich verändern. Zimmer (2006) ist der Meinung, dass das Körperselbst die Grundlage für das Bewusstsein der eigenen Person bildet.

Durch die Wahrnehmung des Körpers ist ... die Unterscheidung von Ich und Umwelt möglich. Der Körper ist das Bindeglied zwischen dem Selbst und der Umwelt Der Körper wird zum Objekt der eigenen Wahrnehmung, gleichzeitig ist er Subjekt in Bezug auf die Wahrnehmung der Welt. Wahrnehmung und Bewegung bilden bei diesem Prozess eine Einheit. (Zimmer, 2006, S. 63)

Auch in der neueren Forschung gewinnt der Körper für die Weiterentwicklung des Selbstkonzeptes an Bedeutung, da dieser als altersübergreifender Aspekt der Entwicklung des Selbstkonzeptes die gesamte Lebensspanne umfasst (vgl. Fischer, 2009).

Eine weitere Informationsquelle sind die Selbstwirksamkeitserfahrungen. Daraus bilden sich situationsspezifische und situationsübergreifende Kontrollüberzeugungen. Um seine eigenen Leistungen und Fähigkeiten einschätzen zu können, ist der Vergleich mit anderen wichtig. Als letzte Informationsquelle nennt Zimmer (2006) die Zuschreibungen und Bewertung durch andere.

Abbildung 3: Informationsquellen zum Aufbau des Selbstkonzeptes (Zimmer, 2006, S.62)

Die meisten jüngeren Modelle verstehen das Selbstkonzept als ein hierarchisches und multimodales Konstrukt, welches kognitive, emotionale und motivationale Aspekte integriert und sich in der Interaktion mit dem sozialen Kontext herausbildet (vgl. Fischer, 2009).

Im Folgenden legen wir unser Verständnis vom Aufbau des Selbstkonzeptes dar (Darstellung siehe Abbildung 4). Dabei orientieren wir uns am Modell von Zimmer (2006) zum Aufbau des Selbstkonzeptes und verbinden es mit den Ausführungen von Piquart (1998) über das Selbstkonzept.

Wir verstehen das Selbstkonzept als Einstellung zu sich selbst. Dieses beinhaltet den kognitiven, den affektiven und den konativen Aspekt. Dazu ein Beispiel: Die 74-jährige Frau S. ist seit einiger

Zeit in ihrem Bewegungsverhalten eingeschränkt. Sie weiss, welche Bewegungen sie gut ausführen kann und welche ihr schwer fallen (kognitiver Aspekt). Sie ist unglücklich darüber, dass sie gewisse Bewegungshandlungen nicht mehr oder nur noch mit Mühe machen kann (affektiver Aspekt). Sie ist überzeugt, dass sie etwas dagegen unternehmen kann und beschliesst, fortan eine Altersturngruppe zu besuchen (konativer Aspekt).

Das Körper selbst bildet die Grundlage für das Selbstkonzept, ist es doch zentral bei der frühen Selbstentwicklung. Doch dem Körper kommt nicht nur in der Kindheit, sondern zeitlebens eine tragende Bedeutung für das Selbstkonzept zu. Über den Körper nimmt der Mensch die Umwelt wahr und gleichzeitig dient der Körper zur aktiven Erkundung der Aussenwelt. Der Körper steht somit immer an der Nahtstelle zwischen Person und Umwelt. Wir gehen davon aus, dass sich das Selbstkonzept aktiv in der Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt.

Abbildung 4: Aufbau des Selbstkonzeptes: Über Körpererfahrungen entsteht in der Interaktion mit der Umwelt das Selbstkonzept bestehend aus dem kognitiven, dem affektiven und dem konativen Aspekt. (Brunner & Risi, 2012, inspiriert durch Zimmer (2006) und Pinquart (1998))

2.6.2 Entwicklung des Selbstkonzeptes im Erwachsenenalter

Pinquart (1998) bemerkt, dass allgemeingültige lebensphasenspezifische Themen der Identitätsentwicklung, wie sie Erikson (1959) oder l'Ecuyer (1981) formuliert haben, nicht haltbar sind und lediglich als Wahrscheinlichkeitsaussagen verstanden werden können. Es bestehen innerhalb einer Person und zwischen verschiedenen Personen zum Teil grosse Unterschiede, wann eine psychosoziale Krise auftritt und wie diese bewältigt wird. Er erwähnt, dass zahlreiche Selbstkonzeptaspekte über das Erwachsenenalter hinweg stabil sind. Dabei betont er, dass das Selbstkonzept jedoch nicht statisch ist, sondern aktiv erarbeitet und moduliert wird. Selbstbezogene Informationen werden bewusst gesucht und selektiv verarbeitet. Durch das Herbeiziehen von Informationen, die das bestehende Selbstkonzept bestätigen, kommt es zu einer Stabilisierung des Selbstkonzeptes. Besteht allerdings bereits ein negatives Selbstkonzept, kann diese Strategie dysfunktional sein. Durch die Veränderung der Lebenssituation oder durch eine selbstintendierte Veränderung, bei der sich die Person beispielsweise neue Ziele setzt, wird das Selbstkonzept den neuen Anforderungen angepasst.

2.6.3 Das Selbstkonzept im Seniorenalter

Pinquart (1998) unternimmt den Versuch, wichtige Selbstkonzeptaspekte der Senioren in eine hypothetische Selbstkonzeptstruktur einzuordnen (siehe Abbildung 5). Die auf der obersten Hierarchieebene stehenden globalen Selbstbewertungen (Lebenssinn, Zufriedenheit mit sich selbst, Selbstachtung und subjektives Wohlbefinden sowie den positiven Affekt) und die globale Kontrollüberzeugung weisen einen hohen Allgemeinheitsgrad auf. Auf der niedrigeren Hierarchieebene sind psychische Teilbereiche des Lebens (subjektives Alter, das Erleben sozialer Integration und der subjektive Gesundheitszustand), die bereichsspezifischen Kompetenzkonzepte und die persönliche Zukunftsperspektive angeordnet. Diese Aspekte lassen sich noch weiter aufgliedern, z.B. das Erleben sozialer Integration in das Selbstbild als Partner, Elter, Grosselter.

Abbildung 5: Hypothetische Struktur wichtiger Selbstkonzeptaspekte im Alter (Pinquart, 1998, S. 15)

Im Folgenden werden die verschiedenen Aspekte des Selbstkonzeptes im Alter (siehe Abbildung 5) kurz erklärt:

- Der **Lebenssinn** umfasst verschiedene Aspekte. Pinquart bezieht sich dabei auf verschiedene Autoren. Nach Erikson (1959) und Höffe (1988) ist der „Lebenssinn als Bewertung der Bedeutsamkeit des eigenen Lebens für sich und andere Menschen“ (Pinquart, 1998, S.9) zu verstehen. In einer anderen „Begriffsbestimmung steht die Verarbeitung selbstbezogener Informationen im Mittelpunkt“ (ebd.). Laut Pinquart, der sich auf Dittmann-Kohli (1988) bezieht, sind es die „Einstellungen und Werte, die dem Leben Bedeutsamkeit verleihen“ (ebd.) und wieder andere verstehen „Sinnerleben als Ausüben von Rollen und Aktivitäten, die mit Engagement und Involviertheit verbunden sind“ (ebd.).
- Beim Aspekt der **Zufriedenheit mit sich selbst** wird eine subjektive Bewertung des eigenen Lebens vorgenommen. Betrachtet wird die Zufriedenheit mit sich selbst und seiner eigenen Biografie (vgl. Pinquart, 1998).
- Die **Selbstachtung** umfasst Bewertungen der eigenen Person und die damit verbundenen Emotionen. Die Begriffe Selbstwertschätzung oder Selbstakzeptanz werden zum Teil synonym verwendet (vgl. Pinquart, 1998).
- Mit dem **positiven Affekt** ist vor allem die situationsübergreifende Grundstimmung gemeint (vgl. Pinquart, 1998).
- Die **globale Kontrollüberzeugung** enthält die Einstellung zur eigenen Kontrollkompetenz und Vorstellungen darüber, wie kontrollierbar die Umwelt ist (vgl. Pinquart, 1998).
- Das **subjektive Alter** gehört zu den kognitiven Komponenten des Selbstkonzeptes und wird als eine Selbstzuordnung zu einer Alterskategorie verstanden (vgl. Pinquart, 1998).

- Unter dem Selbstkonzeptaspekt **Erleben sozialer Integration** versteht man das Gefühl der Zugehörigkeit und des Eingebundenseins im sozialen Umfeld sowie das Erleben befriedigender sozialer Kontakte (vgl. Pinguart, 1998).
- **Bereichsspezifische Kompetenzkonzepte** werden auch Fähigkeitskonzepte genannt und können inhaltlich aufgegliedert werden. Sie enthalten situationsspezifisches Wissen über die individuelle Kompetenz (vgl. Pinguart, 1998).
- Der **subjektive Gesundheitszustand** ist ein Teil des Körperkonzeptes und beinhaltet das Wissen über seinen gesundheitlichen Zustand und dessen persönliche Bewertung (vgl. Pinguart, 1998).
- „Die **persönliche Zukunftsperspektive** [Hervorhebung d. Verf.] enthält Vorstellungen, Erwartungen und Pläne bezüglich der individuellen Zukunft“ (Pinguart, 1998, S. 11).

2.6.4 Risiko- und Schutzfaktoren für das Selbstkonzept im Alter

Risikofaktoren

Für Pinguart gehört die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstkonzeptes zum erfolgreichen Altern. Kritische Lebensereignisse, negative soziale Rückmeldungen, ein schlechter Gesundheitszustand, Pflegebedürftigkeit, Verwitwung oder Pensionierung können dies gefährden (vgl. Pinguart, 1998). Der Übertritt ins Altersheim kann ein solches kritisches Lebensereignis sein. Mit ihm können verschiedene Risikofaktoren verbunden sein. Nicht selten hängt der Übertritt in eine Alterseinrichtung vom sich verschlechternden Gesundheitszustand ab, was sich wiederum negativ auf den subjektiven Gesundheitszustand auswirken kann. Die vermehrte Angewiesenheit auf Pflege und Unterstützung kann zum Gefühl der Inkompetenz und zu Kontrollverlust führen. „Es wurden deutliche Zusammenhänge zwischen dem Verlust an Kontrollmöglichkeiten, erlebter Belastung und Depression bzw. defensiven Bewältigungsstilen (Resignation, Wunsch zu sterben, gefühlte Aussichtslosigkeit, passives Erdulden) festgestellt“ (Petzold, 1985, S. 257).

Damit ist es in der Arbeit mit alten Menschen vonnöten, Kontrollverluste zu reduzieren und personale Kontrollmöglichkeiten aufzubauen, indem sie sich bewusst werden, wie sie durch aktives Tun ihre Lebenssituation verändern können (vgl. Petzold, 1985). Petzold (1985, S. 259) versteht unter Kontrollverlust „die Unfähigkeit einer Person, Zusammenhänge zwischen dem, was ihr zustößt, und dem, was sie tut, herzustellen ...“

Möglicherweise fallen mit dem Eintritt ins Heim eine oder mehrere Aufgaben weg wie beispielsweise das Führen eines eigenen Haushaltes. Dies ist ein Verlust an Verantwortung und kann ein Sinnverlust bedeuten.

Pinguart (1998), der sich auf Kuypers & Bengtson (1973) bezieht, beschreibt, dass ältere Menschen zudem stärker als andere Gruppen von den Bewertungen anderer abhängig seien. Die Rückmeldun-

gen seien mehrheitlich negativ und würden ältere Menschen als inkompetent, abgebaut oder krank bezeichnen. Durch das zunehmende Fehlen von Vergleichsgruppen bedingt durch den Tod Gleichaltriger erfolge eine Übernahme der Zuschreibungen in das Selbstkonzept.

Schutzfaktoren

Das Gefühl sozialen Eingebundenseins und das Erleben einer subjektiv befriedigenden Quantität und Qualität sozialer Kontakte werden als eine entscheidende Bedingung der menschlichen Entwicklung verstanden (vgl. Pinquart, 1998). Soziale Beziehungen wirken sich somit positiv auf das Selbstkonzept aus.

Auch die Kontrollüberzeugung kann als Schutzfaktor bezeichnet werden. Hölzle und Jansen (2011) schreiben, dass das erfolgreiche Bewältigen von Problemen das Gefühl von Selbstwirksamkeit stärkt, auch zukünftige Herausforderungen meistern zu können. Konnte eine Person also in der Vergangenheit schwierige Aufgaben und Probleme lösen, wird sie zukünftigen Schwierigkeiten mit mehr Kontrollüberzeugung begegnen. Fischer (2009, S. 181) unterstreicht dabei die Wichtigkeit erfolgreicher Bewältigungsstrategien:

Die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben ist mit der Problemsuche und Lösungsfindung verbunden; es handelt sich also um einen Prozess, der mit der Wahrnehmung und aktiven Annahme einer Herausforderung verbunden ist. Erfolgreiche Bewältigungsstrategien stärken die Persönlichkeit des Individuums und können als protektive Faktoren zur Erhaltung der (psychischen) Gesundheit bezeichnet werden.

Blum-Lehmann (2008, S. 203) betont, dass wenn es „gelingt, sich mit dem eigenen Leib zu identifizieren und die Veränderungen des alternden Körpers akzeptiert werden“, dies zu Lebenszufriedenheit und Gelassenheit führt. Meist sind diese Menschen mit ihrer Gesundheit und ihrem Alter zufrieden.

Der Verlust von Verantwortung kann wie oben beschrieben einen Sinnverlust nach sich ziehen. Umgekehrt wirkt die Übernahme von Verantwortung sinnstiftend, denn es entsteht ein Gefühl des Gebrauchtwerdens.

2.7 Verschiedene Methoden zur Beeinflussung des Selbstkonzeptes alter Menschen

2.7.1 Bewegungserfahrung

Leiblichkeit

Nach Petzold (1985) ist der Leib bei alten Menschen oftmals negativ besetzt, da sie mit Schmerzen und Funktionseinschränkungen konfrontiert sind. Die körperlichen Veränderungen machen es vielen Menschen schwer, sich in ihrer Haut zu akzeptieren. „Die Abspaltung von der eigenen Leiblichkeit führt dann konsequent zur Entfremdung von der Leiblichkeit des anderen. Körperkontakt wird vermieden, und so entsteht ... ein Defizit an "Streicheleinheiten", die auch und gerade für den alten Menschen wichtig sind“ (Petzold, 1985, S. 263).

Auch Fischer (2009) vertritt die Ansicht, dass Körper und Bewegung im Erwachsenenalter in den Hintergrund treten, was zu einer Entfremdung vom eigenen Körper führt. „Psychomotorische Entwicklungsförderung öffnet deshalb den Blick auf Bewegung und Körperlichkeit als identitätstragende Bedeutungsphänomene auch in späteren Lebensabschnitten“ (Fischer, 2009, S. 187ff.).

Blum-Lehmann (2008) sieht in der Auseinandersetzung mit dem eigenen Leib ebenfalls eine identitätsstiftende Funktion. Sie plädiert für eine reflexive Leiblichkeit, bei der die negativen Leiberfahrungen wie die nachlassende Leistungsfähigkeit und die beeinträchtigten Körperfunktionen bewusst zugelassen und reflektiert werden sollen. Dabei sollten die betagten Menschen begleitet werden, damit sie nicht mit ihrer Trauer um den hilflosen Körper und der damit verbundenen Angst alleine gelassen werden. Daneben sollen positive Leiberfahrungen wie beispielsweise Sinneserfahrungen in der Natur oder Partnermassagen ebenso bewusst gesucht oder einfach zugelassen werden. „Konkret bedeutet es, dass als Ausgleich den negativen leiblichen Erfahrungen des Alterns, die das Gefühl entstehen lassen im Leib nicht mehr beheimatet zu sein, bewusst positive Erfahrungen von Daseinslust entgegengesetzt werden“ (Blum-Lehmann, 2008, S. 204). Deshalb ist es von zentraler Bedeutung für alte Menschen, dass sie sich innerhalb einer Gruppe über Kontakt- und Partnerübungen wieder Zwischenleiblichkeit aneignen (vgl. Petzold, 1985).

Die vier Bedeutungsdimensionen von Bewegung

Degen-Cuonz (2010) erwähnt, dass Grupe (1976) die Bewegung aus einem phänomenologischen Blickwinkel heraus betrachtet. Dabei betont er, dass sich Bewegungen immer auf Situationen, in welcher sie vollzogen werden, beziehen. Bewegung ist somit immer situationsgebundenes zielgerichtetes Handeln. Daraus lässt sich ableiten, dass die tatsächliche Bedeutung einer Bewegung nur

aus einer spezifischen Situation heraus verständlich wird.

Die verschiedenen Bedeutungen der Bewegung hat Grupe (1976) in vier Dimensionen aufgegliedert. Im Folgenden werden die einzelnen Bedeutungsdimensionen der Bewegung erläutert (vgl. Degen-Cuonz, 2010).

Instrumentelle Dimension

Bewegung wird genutzt, um ein Produkt herzustellen, etwas darzustellen, auszudrücken und zu erreichen. Unter der instrumentellen Bedeutung von Bewegung werden also motorische Fertigkeiten wie Gehen, Klettern, Schreiben, Sprechen, Essen etc. verstanden. Diese Bewegungshandlungen werden automatisiert und werden somit als selbstverständlich erachtet. Erst mit einer Einschränkung wird einem die Bedeutung alltäglicher Bewegungshandlungen wieder bewusst (vgl. Degen-Cuonz, 2010). Betagte Menschen sind oft mit Bewegungsbeeinträchtigungen konfrontiert, welche einen Einfluss auf die Selbstversorgung haben und somit oft Krisen im Bereich des Selbstwertgefühls auslösen. Für die Betroffenen ist es deswegen von Bedeutung, Bewegungsübungen zu machen, welche ihre vorhandene Leistungsfähigkeit im Alltag möglichst lange aufrecht erhält, so dass sie ihrer Selbständigkeit nicht beraubt werden und sich weiterhin autonom fühlen können (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990).

Experimentierend-erkundende Dimension

Durch die Bewegung werden Körpererfahrungen gemacht, welche zugleich Selbsterfahrungen, Materialerfahrungen und soziale Erfahrungen ermöglichen (vgl. Degen-Cuonz, 2010). Diese Dimension ist vor allem in der Kindheit von grosser Bedeutung. Aber auch im Alter sind speziell sinnliche Erfahrungen von Wichtigkeit. Die damit verbundene Chance, seinen Körper wieder bewusst wahrzunehmen, ist gerade für betagte Menschen eine Bereicherung und trägt zur Persönlichkeitsstabilisierung bei (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990).

Soziale Dimension

Körper und Bewegung bilden die Nahtstelle zwischen der Person selbst und der Umwelt. Bewegung im Kontext des sozialen Handelns besitzt jeweils eine expressive Bedeutung, indem man sich mitteilt und ausdrückt, wie auch eine instrumentelle Bedeutung, indem man etwas beim Gegenüber bewirkt. Mithilfe von Bewegung kann eine Beziehung zu Mitmenschen hergestellt werden (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990).

Personale Dimension

Körper- und Bewegungserfahrungen sind immer auch Selbsterfahrungen. Mit Gelingen oder Misslingen von Bewegungen werden dem Menschen die eigenen Stärken und Schwächen bewusst. Die

Bewegung ist also wesentlich für die Selbsteinschätzung und hat immer eine Auswirkung auf die personale Identität (vgl. Degen-Cuonz, 2010). Durch Bewegung die Umwelt zu beeinflussen und selbst Verursacher von Bewegung zu sein, gibt dem Menschen ein Gefühl der Wirkmächtigkeit und Kontrolle sowie auch die Erfahrung, autonom im Leben bestehen zu können. Ziel ist es in der Arbeit mit alten Menschen, positive Bewegungserfahrungen zu ermöglichen, welche wiederum positiv auf die personale Identität wirken, denn positive Selbstzuschreibungen können wiederum eine positive Auswirkung auf die Bewältigung von schwierigen Lebenssituationen zur Folge haben (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990). So kann über Bewegung das Selbstkonzept positiv beeinflusst werden.

2.7.2 Gruppenerleben

Arbeit in Gruppen

Soziale Netzwerke und die daraus resultierende soziale Unterstützung haben grosse Bedeutung für die Bewältigung von Altersproblemen wie beispielsweise die des Verlustes der vertrauten Umgebung bei der Übersiedelung ins Altenheim (vgl. Petzold, 1985). „Die soziale Einbettung kann ... negative Auswirkungen für die psychische und physische Gesundheit durch kritische Lebensereignisse auffangen“ (Dean/Lin und Palmore/Cleveland/Nowlin; zitiert nach Petzold, 1985, S. 246). Weiter kann nach Petzold (1985) die Arbeit in Gruppen Erfahrungen des Angenommenseins und Akzeptiertwerdens ermöglichen und somit im Bereich des Selbstwertgefühls positive Akzente setzen. Im Austausch von Erinnerungen und Erfahrungen werden sich die Gruppenteilnehmer vertraut und haben einander gegenüber eine identitätsstiftende Funktion.

Hölzle und Jansen (2011, S. 79) betonen: „Die Gruppe kann als Spiegel fungieren und somit den Selbstreflexionsprozess anregen. Die Gruppe birgt auch mögliche Vorbilder, Anregungen und Ideen, ermöglicht eine vertrauensvolle Kooperation und kann entsprechend als Ressource für die eigene Lebensbewältigung genutzt werden.“ Diese Auffassung deckt sich mit der Meinung von Petzold (1985, S. 254), der schreibt: „Bewältigungstechniken ... können miteinander geteilt, einander mitgeteilt werden. Das Potential einer Gruppe bietet hier, was die Vielfalt und die Kraft von Ressourcen anbelangt, mehr Möglichkeiten, als sie der Einzelperson in der Regel zu Verfügung stehen.“ Voraussetzung dafür ist, dass die Gruppenmitglieder sich trauen, über das zu sprechen, was sie belastet. Somit wächst die Gruppe zusammen und bietet sich gegenseitige Hilfestellungen an.

Innerhalb von Gruppenarbeiten können Werthaltungen ausgetauscht werden und somit Werte neu überdacht werden. Zusätzlich können neue Werte entstehen, indem beispielsweise Mitgefühl innerhalb der Gruppe erlebt wird (vgl. Petzold, 1985). „Der Gruppe kommt hierbei auch insofern Bedeutung zu, als Werte immer nur tragfähig sind, wenn sie *gemeinsam* mit anderen Menschen geteilt

werden“ (Petzold, 1985, S. 265).

Mit dem Begriff soziales Netz verbindet man einerseits den Aspekt der Vernetzung, der Interaktion und der Sicherheit. Andererseits kann man in einem Netz eine Bedrohung sehen, da es einen gefangen hält und einen Einschränkungen und Zwängen aussetzt. Soziale Netzwerke sind also durchaus nicht nur hilfreich und unterstützend (vgl. Petzold, 1985). Daher ist es wichtig, den Menschen im Heim möglichst viel Selbstbestimmung zu lassen, um ihnen so die mögliche Angst vor einer Einschränkung in ihrer Autonomie zu nehmen.

Gruppenprozess

Stahl hat das Tuckman-Modell übernommen, welches vier aufeinanderfolgende Entwicklungsschritte eines Gruppenprozesses beschreibt. Diese vier Entwicklungsschritte hat Stahl mit einer fünften Phase erweitert, welche zur Folge hat, dass das Modell nicht mehr linear verläuft wie bei Tuckman, sondern zu einem Kreismodell wird. Die Phasen wiederholen sich im Kreis, der Gruppenprozess entwickelt sich aber immer weiter (vgl. Stahl, 2002). Die Tabelle 1 fasst die jeweiligen Merkmale der fünf Phasen des Gruppenprozesses zusammen.

Tabelle 1: Die Phasen des Gruppenprozesses nach dem erweiterten Tuckman-Modell (Stahl, 2002, S.54)

Phase	Vorherrschende Aktivität	Evolutionäre Leistung	Entwicklung des Miteinanders durch
Gründungsphase (Forming)	Sich-Kennenlernen, Sich-Einschätzen, Einordnung	Abgrenzung (Separation)	Konventionen
Streitphase (Storming)	Sich-Zeigen Sich-Vertreten Auseinandersetzung	Zuspitzung (Amplifikation)	Konflikte
Vertragsphase (Norming)	Sich-Festlegen Sich-Abfinden Einigung	Entscheidung (Selektion)	Vereinbarungen
Arbeitsphase (Performing)	Sich-Einbringen Sich-Engagieren Zusammenarbeit	Bewährung (Restabilisierung)	Kooperation
Orientierungsphase (Re-Forming)	Bilanzieren Sich-Besinnen Erfahrungsaustausch	Veränderung (Variation)	Bilanzen

Die **Gründungsphase** ist mit Unsicherheit und Ungewissheit verbunden, da noch keine klaren Regeln bestehen, an die sich die Gruppenteilnehmer halten können. Das Forming lässt die Vergangenheit der Gruppenteilnehmer aufleben, indem sie diese frühere Gruppenerfahrungen zunutze machen, um in dieser neuen Gruppensituation zu bestehen.

Die Übertragung früherer Erfahrungen auf die aktuelle Formingsituation weckt Erinnerungen und Gefühle, die nicht im Hier und Jetzt, sondern in früheren Gruppenerlebnissen verwurzelt sind. Und um keine Fehler zu machen, werden vor allem jene Episoden aus der Gruppenbiografie aktualisiert, in denen es zu Unfällen kam, nach dem Motto 'Das darf sich auf keinen Fall wiederholen!'. (Stahl, 2002, S. 75)

Die Gruppenteilnehmer wirken in der Gründungsphase in der Regel eher gehemmt und zurückhaltend. Wünsche und Erwartungen werden nicht geäußert, denn man versucht den Erwartungen der Gruppe zu genügen, um nicht eine Zurückweisung zu riskieren. Ziel dieser Phase ist es, eine Struktur zu erarbeiten, welche Sicherheit und Schutz bietet, damit die Gruppe zusammenfinden kann. Die Gruppenleiter haben im Forming die Aufgabe, Gewissheit über offizielle Ziele zu vermitteln und einfache Kontaktmöglichkeiten unter den Teilnehmern anzubieten, welche eine gewisse Struktur vorgeben und nicht die Privatsphäre tangieren. Weiter gilt es, scheues und zurückhaltendes Verhalten der Teilnehmer zu akzeptieren. Das heisst, dass der Leiter Verantwortung für die Struktur und den Inhalt des Angebots übernehmen muss, indem er klare Arbeitsaufträge gibt, da sich die Teilnehmer noch nicht sicher genug fühlen, ihre Interessen publik zu machen und eigeninitiativ zu handeln (vgl. Stahl, 2002).

In der **Streitphase** steht eine Zeit an, in der sich die Gruppenteilnehmer abgrenzen, miteinander in Konflikt geraten und sich voneinander unterscheiden. „Auf die Zeit des Sich-Kennenlernens im Verbindenden folgt eine häufig konflikthafte Zeit des Sich-Kennenlernens im Trennenden“ (Stahl, 2002, S. 96). Diese Phase ist dazu da, dass sich Zielkonflikte innerhalb der Gruppe regeln lassen. Die Gruppe hat dabei die Aufgabe, Unstimmigkeiten zwischen Gruppenmitgliedern zu erkennen und herauszufinden, inwieweit die Gruppe zusammen arbeiten kann. Für das einzelne Gruppenmitglied bedeutet dies, für seine Bedürfnisse einzustehen, daneben jedoch das Verbindende zur Gruppe weiter zu pflegen. Der Gruppenleiter kann die Teilnehmer, welche einen Konflikt ansprechen, unterstützen, indem er ihnen aktiv zuhört und ihre Worte ohne den eigentlichen Sinn zu verändern wiedergibt. Dabei kann Bezug auf die unausgesprochenen Gefühle genommen werden, welche der Gruppenleiter bei den Teilnehmern herausgespürt hat (vgl. Stahl, 2002). Stahl führt dazu ein Beispiel auf:

Ich habe bis jetzt verstanden, dass Sie Herr Hungerdübel, Herrn Schmadtke – vor allem wegen dessen lauter Stimme und seines Desinteresses an ihrer Meinung – als dominant und herablassend empfinden. Und dass Sie sich dadurch einerseits so eingeschüchtert fühlen, dass Sie verstummen, innerlich aber durchaus aufgebracht sind. Stimmt das so? (Stahl, 2002, S.119)

In der **Vertragsphase** müssen die Gruppenmitglieder miteinander Vereinbarungen treffen, wie sie trotz unterschiedlichen Ansichten einen gemeinsamen Weg gehen können. Damit dies gelingt, müssen tragfähige Ziele formuliert werden, welche ein gemeinsames In-Angriff-Nehmen initiiert. Für die einzelnen Gruppenteilnehmer kann die Vertragsphase eine gewisse Enttäuschung mitbringen, da von mancher Erwartung Abschied genommen werden muss, weil sie sich nicht mit der Gruppe vereinbaren lässt (vgl. Stahl, 2002). „Im Norming hat der Leiter in erster Linie die Rolle eines Moderators inne, der die Gruppe dabei unterstützt, für die bestehenden Zielkonflikte einen angemessenen Gruppenvertrag zu entwickeln“ (Stahl, 2002, S. 144).

In der **Arbeitsphase** stabilisiert sich die Gruppe wieder, da sie gemeinsam an den festgelegten Regeln im Arbeitsprozess festhält. Dabei zeigt sich mit der Zeit, ob die festgelegten Ziele auch gemeinsam erreicht werden können und ob die Zusammenarbeit gelingt. Meist müssen getroffene Vereinbarungen angepasst werden, woraus sich eine Kooperationsstruktur entwickelt. In der Arbeitsphase erhalten die Gruppenmitglieder ein Feedback darüber, inwiefern sie eine Bereicherung für die Gruppe sind. Der Gruppenleiter hat in dieser Phase höchstens die Rolle eines Teilnehmers. Er wird nicht mehr gebraucht, die Gruppe funktioniert als solche. Somit ist beim Gruppenleiter Zurückhaltung angezeigt (vgl. Stahl, 2002).

In der letzten Phase, der **Orientierungsphase**, geht es darum, Bilanz über den bisherigen Gruppenprozess zu ziehen. Die einzelnen Mitglieder ziehen ein persönliches Fazit aus ihrer Gruppenerfahrung und stellen neu dazugekommene Ziele bei ihnen fest. Die entstandene Neuausrichtung wird bestenfalls mit den anderen Gruppenmitgliedern besprochen und ausdiskutiert. Ist dies nicht der Fall, ist es Aufgabe des Gruppenleiters, den Erfahrungsaustausch untereinander anzukurbeln (vgl. Stahl, 2002).

2.7.3 Selbstwirksamkeitserfahrung

Zimmer (2006, S. 66) erläutert Selbstwirksamkeit wie folgt:

Sie beinhaltet die subjektive Überzeugung, selbst etwas bewirken und verändern zu können. Dazu gehört die Annahme, selbst Kontrolle über die jeweilige Situation zu haben, sich kompetent zu fühlen und durch die eigenen Handlungen Einfluss auf die materiale oder soziale Umwelt nehmen zu können.

Oftmals sind die tatsächlich vorhandenen Leistungsvoraussetzungen weniger entscheidend für das Erreichen eines Zieles als die eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Denn wer Vertrauen in sich selber hat und sich zutraut eine Aufgabe aus eigener Kraft bewältigen zu können, hat eher die Tendenz, sich einen gewissen Schwierigkeitsgrad zuzumuten und anzugehen. Aufgrund dessen ist es sinnvoll, Eigenaktivität und Selbstständigkeit zu fördern, um Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Dabei ist darauf zu achten, dass vorschnelle Hilfestellungen vermieden werden. Alle

Teilnehmer sollen unabhängig ihrer Leistungen wertgeschätzt werden. Vergleiche mit anderen sollen vermieden werden, stattdessen sollen individuelle Bezugsnormen geschaffen werden. Schlussendlich geht es darum, über die Veränderung der Selbstwahrnehmung das Selbstkonzept positiv zu beeinflussen und zu stabilisieren (vgl. Zimmer, 2006).

„Veränderungen des Selbstkonzeptes treten nur dann ein, wenn der Erfolg einer Tätigkeit als selbst bewirkt erlebt wird und nicht als zufallsbedingt oder von äußeren Einflüssen gesteuert wahrgenommen wird“ (Zimmer, 2006, S. 75). Es müssen also Situationen bereitgestellt werden, in denen der Mensch selbst aktiv werden und aus einem Angebot von verschiedenen Schwierigkeitsstufen auswählen kann, so dass er sich zwar herausgefordert, jedoch nicht überfordert fühlt, eine Aufgabe anzugehen. Somit kann er Erfolgserlebnisse verbuchen, welche er als selbst verursacht erlebt (vgl. Zimmer, 2006). „Diese können zu einer allgemeinen Erfolgszuversichtlichkeit generalisiert werden“ (Zimmer, 2006, S. 71) und bestärken den Menschen in dem Glauben, „auch neue und ungewohnte Situationen bewältigen zu können“ (ebd).

2.7.4 Biografiearbeit

Biografiearbeit hat Auswirkungen auf mehrere Punkte:

- Sie fördert die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl des alten Menschen, der sich in seiner Persönlichkeit, in seiner ganz einzigartigen Geschichte akzeptiert und anerkannt weiss.
- Sie mobilisiert die Kräfte im Menschen, weil er ermutigt wird, an alte, gute Erfahrungen in seinem Leben anzuknüpfen und schlechte zu akzeptieren.
- Sie löst die einseitige und verkrampfte Konzentration an das Unbill, die Probleme des Augenblicks, der Gegenwart und öffnet Blicke in die Zukunft. (Blimlinger, Ertl & Koch-Straube, 1996, S.87)

Hölzle und Jansen (2011), die sich auf Gudjons (2008) beziehen, betonen, dass eine wichtige Funktion der Biografiearbeit darin besteht, Menschen bei der Entwicklung der Identität und der Integration von Erfahrungen in das eigene Lebens- und Selbstkonzept zu unterstützen.

Besonders bei der Verarbeitung von biografischen Brüchen, Krisen und kritischen Lebensereignissen ist Biografiearbeit besonders angezeigt, da damit häufig eine Bedrohung des Identitätsgefühls einhergeht. Dabei hat die Biografiearbeit die Funktion, angezeigte Krisen bewältigen zu helfen, indem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander in Bezug gebracht werden und somit die Identitätsentwicklung und -klärung unterstützen. Im Fokus steht dabei primär die Stärkung und der Erhalt des Selbstwertgefühls.

Biografiearbeit innerhalb einer Gruppe anzubieten, ermöglicht es den Gruppenmitgliedern, im eigenen Lebenslauf sowohl das Gemeinsame wie auch das Unterschiedliche zu entdecken.

In der Biografiearbeit ist es sinnvoll Situationen anzuschauen, welche die Teilnehmer in der Vergan-

genheit herausforderten oder aktuell herausfordern und welche motiviert angegangen wurden oder werden. Die aktive Auseinandersetzung und Bewältigung eines Problems stärkt das Gefühl von Selbstwirksamkeit, welches wiederum genutzt werden kann für zukünftige Herausforderungen und Aufgaben. Das Erkennen, dass sich die Anstrengung lohnt, verhilft dazu, kritische Lebensereignisse als sinnvoll erleben zu können. Das Aufdecken und Bewusstmachen von Bewältigungskompetenzen und erworbenen Ressourcen hat somit eine wichtige Funktion und fördert Zuversicht und Optimismus (vgl. Hölzle & Jansen, 2011). Dadurch kann die Gefahr einer negativen Entwicklung verringert werden. Da der Bewältigungsstil "Vergleich mit früher" in der Berliner Altersstudie (BASE) auf dem ersten Rang landete und von den alten Menschen am meisten gewählt wurde, scheint die Vergangenheit bei den alten Menschen eine wichtige Rolle zu spielen (vgl. Mayer & Baltes, 1999). Der genannte Bewältigungsstil birgt jedoch sowohl Chancen wie auch Gefahren.

Nach Blimlinger et al. (1996) kann der Vergleich mit früher die Überzeugung wecken: Früher war alles besser. Dieser Gefahr kann man entgegenwirken, indem man Vergangenes durch eine Absicht lebendig hält. Blimlinger et al. (1996, S. 113) schreiben: „Absicht zu haben heisst Hoffnung und Zukunft zu haben. Wenn wir unser Interesse an Lebenserfahrung mit einer Absicht verbinden, schützt es uns vor dem Eintauchen in eine "glücklichere Vergangenheit" oder dem Hinwegtäuschen über eine schale Gegenwart.“ So könnte zum Beispiel beim Gespräch über einen Ausflug im Kreise guter Freude der Wunsch aufkommen, Kontakt zu einem dieser Freunde aufzunehmen.

2.8 Bedeutung der bisherigen theoretischen Überlegungen für die Entwicklung des präventiven psychomotorischen Konzeptes

An dieser Stelle werden noch einmal die Kernaussagen aus den bisherigen theoretischen Überlegungen und deren Bedeutung für die Entwicklung eines präventiven psychomotorischen Konzeptes zur Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes bei alten Menschen, welche den Übergangsprozess vom selbständigen Wohnen ins Heim noch nicht abgeschlossen haben, aufgezeigt.

Der Blick auf die Bevölkerungsentwicklung der Schweiz zeigt, dass der Anteil alter und hochaltriger Menschen stetig steigt (vgl. BFS, 2011). Dies führt dazu, dass immer mehr Menschen den Wechsel vom selbständigen Wohnen in eine Alterseinrichtung bewältigen müssen. Bei einem solchen Übertritt verändert sich nicht nur die physische Umwelt im Sinne eines Wohnortwechsels, sondern auch die soziale und die kulturelle Umwelt im Sinne eines veränderten sozialen Umfeldes und der Konfrontation mit anderen Wertehaltungen (vgl. Flammer, 2005). Dies kann dazu führen, dass die betroffenen Menschen diesen Umzug als eine Lebensveränderungskrise erleben und in Gefahr

sind ihre Identität zu verlieren. Damit ein solcher Übergangsprozess aber nicht nur als Gefahr, sondern auch als Chance wahrgenommen werden kann, ist eine Begleitung und Unterstützung der betroffenen Menschen unabdingbar (vgl. Flammer, 2005). Aus diesem Grund soll das Konzept auf die Risikogruppe jener Menschen ausgerichtet sein, welche sich unmittelbar vor oder inmitten dieses Übergangsprozesses befinden. Das Konzept soll zum Ziel haben, die betroffenen Menschen darin zu unterstützen, diese schwierige Lebenssituation zu bewältigen.

Das Selbstkonzept spielt dabei eine wichtige Rolle, denn von ihm ist abhängig, wie jemand mit neuen und schwierigen Anforderungen umgeht. Unter dem Selbstkonzept wird die Einstellung zu sich selbst verstanden. Es beinhaltet den kognitiven (Wissen über sich selbst), den affektiven (Bewertung der eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten) und den konativen Aspekt (Selbsteinschätzung der Kompetenz in Bezug auf eine Handlung) und entwickelt sich aktiv in der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Grundlage für das Selbstkonzept bildet das Körperselbst, denn der Körper bildet die Nahtstelle zwischen Person und Umwelt. Mit zunehmendem Alter stabilisiert sich das Selbstkonzept tendenziell, wobei es sich aber ein Leben lang an neue Anforderungen anpassen kann. Die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstkonzeptes gehört zum erfolgreichen Altern (vgl. Pingquart, 1998). Mit dem Übertritt in eine Alterseinrichtung können verschiedene Risikofaktoren verbunden sein, welche das bestehende Selbstkonzept in Gefahr bringen können, wie beispielsweise ein sich verschlechternder Gesundheitszustand, Kontrollverlust oder der Verlust an Verantwortung. Daneben bestehen auch verschiedene Schutzfaktoren wie beispielsweise ein soziales Netzwerk, das Übernehmen von Verantwortung oder erfolgreiche Bewältigungsstrategien, die zur Aufrechterhaltung eines positiven Selbstkonzeptes beitragen können (vgl. Pinquart, 1998). Durch die Minimierung der Risikofaktoren und der Stärkung der Schutzfaktoren soll das Selbstkonzept der zur Zielgruppe gehörenden Menschen stabilisiert und gestärkt werden.

Die Arbeit am Selbstkonzept nimmt in der Psychomotoriktherapie einen zentralen Stellenwert ein, denn über das Medium Bewegung soll die Persönlichkeitsentwicklung begleitet und unterstützt werden. Dabei ist die psychomotorische Grundhaltung, welche bedingungslose Anerkennung, Einfühlungsvermögen und Echtheit widerspiegelt, von grosser Bedeutung, denn der Faktor Beziehung ist entscheidend, ob sich jemand weiterentwickeln und neue Erfahrungen in sein bestehendes Selbstkonzept integrieren kann oder nicht. Dem Konzept sollte daher eine psychomotorische Grundhaltung zugrunde liegen.

Erwachsene haben psychomotorische Förderung nötig, wenn durch eine Beeinträchtigung im Bewegungserleben eine Einschränkung in ihrer Entwicklung und Partizipation entsteht (vgl. asp, 2006-2012). Gerade im Alter tritt Körper und Bewegung in den Hintergrund, was zu einer Entfremdung vom eigenen Körper führt (vgl. Fischer, 2009). Dazu kommt, dass betagte Menschen oft mit Bewegungsbeeinträchtigungen konfrontiert sind, wodurch sie in ihrer Autonomie eingeschränkt werden. Daher sind Bewegungsübungen wichtig, welche die vorhandenen Fähigkeiten und somit die Selbst-

ständigkeit möglichst lange erhalten (vgl. Philippi-Eisenburger, 1990). Auch die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Leiblichkeit ist bedeutsam, denn da Körpererfahrungen stets auch Selbsterfahrungen sind, wirkt sich diese identitätsstiftend aus. Durch positive sinnliche Leiberfahrungen kann zudem ein Ausgleich zu den negativen Erfahrungen des Alterns geschaffen werden. Bewegung als Ausdrucksmittel hilft miteinander in Kontakt zu treten und Beziehungen herzustellen. Durch das Erleben selbst etwas in Bewegung gesetzt zu haben entsteht ein Gefühl der Wirkmächtigkeit und der Kontrolle, was sich positiv auf die Bewältigung von schwierigen Situationen auswirkt. Da sich motorische und psychische Prozesse stets gegenseitig beeinflussen, können Bewegungserfahrungen das Selbstkonzept positiv beeinflussen (vgl. Degen-Counz, 2010).

Die soziale Einbettung hat eine grosse Bedeutung bei der Bewältigung des Übertritts in eine Altersrichtung. Daher soll das Konzept für die Arbeit in der Gruppe ausgerichtet sein. In der Gruppe kann ein Gefühl des Angenommenseins entstehen und die im gegenseitigen Austausch gewonnenen Erfahrungen und Anregungen können für die eigene Lebensbewältigung genutzt werden (vgl. Hölzle & Jansen, 2011). Voraussetzung dafür ist aber eine gewisse Vertrauensbasis, welche sich erst im Laufe des Gruppenprozesses bildet. Dieser sollte bei der Anwendung des Konzeptes beachtet werden.

Da die eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung oft entscheidender für das Bewältigen einer Aufgabe ist als die tatsächlich vorhandenen Leistungsvoraussetzungen, ist es wichtig, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Denn das Selbstkonzept verändert sich nur, wenn Erfolgserlebnisse als selbst verursacht erlebt werden (vgl. Zimmer, 2006). Um dies zu ermöglichen, sollen Situationen bereitgestellt werden, in denen der Mensch selbst aktiv werden kann: Es soll Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrungen geboten werden.

Biografiearbeit kann bei kritischen Lebensereignissen die dadurch entstandene Bedrohung für das Selbstkonzept abwenden, indem sie durch das Verbinden von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hilft, diese zu bewältigen (vgl. Hölzle & Jansen, 2011). Um einem Abtauchen in eine "glückliche Vergangenheit" entgegenzuwirken, sollte Vergangenes jedoch stets mit einer Absicht verknüpft werden (vgl. Blimlinger et al., 1996).

Das Konzept soll die vier Methoden Bewegungserfahrung, Gruppenerleben, Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrung und Biografiearbeit beinhalten, da über diese das Selbstkonzept positiv beeinflusst werden kann.

3 Projektbeschreibung

Im Folgenden beschreiben wir das Projekt, welches ein von uns erarbeitetes präventives psychomotorisches Konzept mit einem darauf aufbauenden Angebot beinhaltet, das für alte Menschen, welchen der Übertritt vom selbständigen Wohnen ins Altersheim bevorsteht, entwickelt wird. Das geplante Konzept wie auch das Angebot tragen den Namen "Gemeinsam in Bewegung".

Als Erstes wird dargelegt, wie die Zielgruppe für unser Konzept und Angebot zusammengesetzt sein soll, und danach folgt die Schilderung der Projektphasen in der Planung und der Durchführung.

3.1 Zielgruppe

Die gewünschten Teilnehmer des präventiven psychomotorischen Konzeptes sind alte Menschen, welche der Übertritt vom selbständigen Wohnen ins Altersheim in naher Zukunft bevorsteht. Das Konzept und das darauf aufbauende Angebot richtet sich an alle Personen, die das oben genannte Kriterium erfüllen. Damit sie davon profitieren können, müssen folgende minimale Grundvoraussetzungen vorhanden sein:

- Ausdrucksfähigkeit
- Motivierbarkeit
- Armbewegungen im Sitzen möglich

Die folgenden Merkmale stellen keine Ausschlusskriterien dar:

- Alter
- Geschlecht
- Bildungsniveau
- Migrationshintergrund
- Angeschlagene körperliche Gesundheit (beispielsweise Rollstuhlfahrer)
- Angeschlagene psychische Gesundheit (beispielsweise Depression)
- Geringe Merkfähigkeit (beispielsweise aufgrund von Demenz)

Aufgrund der angeschlagenen körperlichen oder psychischen Gesundheit kann es zu einer negativen Bewertung des sich verschlechternden Gesundheitszustandes kommen. Dies stellt ein Risikofaktor für das Selbstkonzept alter Menschen dar. Daher dürfen diese Menschen nicht vom Angebot "Gemeinsam in Bewegung" ausgeschlossen werden.

3.2 Projektphasen

Planung

In der folgenden Tabelle wird die Planung der Projektphasen aufgezeigt.

Tabelle 2: Auflistung der einzelnen Projektphasen (Brunner & Risi, 2012)

Phase	Aufgabe	Zeitpunkt
1	<ul style="list-style-type: none">Suche nach einer Heimleitung, welche unser Projekt unterstützt und das Heim für unser Angebot zur Verfügung stelltMittelsperson des Heims organisieren, welche uns dabei unterstützt, die gewünschte Zielgruppe zu erreichenDie Zielgruppe davon überzeugen an unserem Angebot teilzunehmen	Anfang Mai - Anfang Juni 2011
2	<ul style="list-style-type: none">Treffen mit der Fachleitung Pflege	Juni 2011
3	<ul style="list-style-type: none">Passende Literatur für die Konzeptentwicklung finden und theoretische Überlegungen sowie das darauf aufbauende Konzept schriftlich verfassen	Juni - November 2011
4	<ul style="list-style-type: none">Durchführung des Angebots "Gemeinsam in Bewegung" im Rahmen von acht bis zehn Stunden	Oktober - Dezember 2011
5	<ul style="list-style-type: none">Auswertung des Projektes im Januar 2012	Januar 2012
6	<ul style="list-style-type: none">Verfassen der Erkenntnisse und Erfahrungen	Januar 2012

Durchführung

Im Alters- und Pflegeheim "Haus zum Seewadel" in Affoltern am Albis haben wir ein Heim mit einer engagierten Führung gefunden, welche an unserer Idee interessiert war. Der Geschäftsleiter und die Bereichsleiterin Pflege und Betreuung waren der Ansicht, dass ihr Betrieb von einem solchen Angebot nur profitieren kann. In einem persönlichen Gespräch mit der Bereichsleiterin Pflege und Betreuung konnten wir unsere Vorstellungen noch genauer erläutern. Sie informierte uns über den Aufnahmeprozess ins "Haus zum Seewadel". So besteht beispielsweise eine Warteliste mit Personen, welche sich für das Heim angemeldet haben. In einem folgenden Schritt legten wir mit ihr die Daten fest, welche für die Durchführung in Frage kamen. Es kamen sieben Termine zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember zustande. Daneben stellte uns die Bereichsleiterin Pflege und Betreuung die Aktivierungstherapeutin vor, welche von da an unsere erste Ansprechperson war. Sie war bereit, uns bei der Kontaktaufnahme mit der Zielgruppe zu unterstützen. Im August 2011

erhielten wir die Gelegenheit einen Vormittag lang bei ihr und ihrer Arbeitskollegin in der Aktivierung zu hospitieren und einen Einblick ins Heimleben zu erhalten.

Im September 2011 fand ein weiteres Gespräch mit der Bereichsleiterin Pflege und Betreuung und der Aktivierungstherapeutin statt. Sie informierten uns, dass es nicht möglich sein werde, das Angebot mit der geplanten Zielgruppe durchzuführen. Da die nächsten Personen auf ihrer Warteliste alle stark pflegebedürftig seien, wären sie gemeinsam mit dem Geschäftsleiter zum Schluss gekommen, dass dies mit der geplanten Zielgruppe nicht umsetzbar sei. Sie schlugen uns vor, das Angebot mit bestehenden Heimbewohnern durchzuführen. Nach einer kurzen Bedenkzeit entschieden wir uns, das Angebot so durchzuführen, wie es der Geschäftsleiter vorschlug. Da es auch unter den bestehenden Heimbewohnern Personen gab, die den Übergangsprozess noch nicht abgeschlossen hatten, erachteten wir dies als sinnvoll. Denn unter dem Übergangsprozess verstehen wir nicht nur den Übertritt vom selbständigen Wohnen ins Heim, sondern auch das Einleben im Heim. Erst wenn sich die alten Menschen am neuen Wohnort heimisch fühlen, ist der Übergangsprozess erfolgreich beendet.

Nun galt es, unser bisheriges Konzept zu überarbeiten und das Angebot an die neue Zielgruppe anzupassen. Zudem verfassten wir einen Brief an alle Bewohner (siehe Anhang A), indem wir sie einluden, am Angebot "Gemeinsam in Bewegung" teilzunehmen. Die Aktivierungstherapeutin überbrachte die Briefe den Bewohnern persönlich und machte sie auch später immer wieder auf das Angebot aufmerksam. Mitte Oktober 2011 starteten wir mit einer Gruppe bestehender Bewohner aus dem Alters- und Pflegeheim "Haus zum Seewadel".

Im Dezember 2011 fiel ein Termin aufgrund einer kurzfristigen internen Veranstaltung im "Haus zum Seewadel" aus, somit wurden schlussendlich sechs statt sieben Stunden durchgeführt. Im Kapitel 5.2 sind einige Auszüge aus den einzelnen Stunden aufgeführt. Die detaillierte Planung und Reflexion der einzelnen Stunden sind im Anhang B beigelegt.

Nach der letzten Stunde erhielten alle Teilnehmer, die mindestens drei Mal am Angebot teilgenommen haben, die Heimleitung, die Bereichsleiterin Pflege und Betreuung, die Aktivierungstherapeutin sowie das Pflegepersonal einen kurzen Fragebogen zum Angebot. Eine Zusammenfassung der Antworten ist im Kapitel 6.1 zu finden (Fragebögen siehe Anhang C).

4 Gestaltung des präventiven psychomotorischen Konzeptes "Gemeinsam in Bewegung" zur Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes alter Menschen

4.1 Beantwortung der Fragestellung

Unsere Fragestellung bezüglich der Gestaltung eines präventiven psychomotorischen Konzeptes zur Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes alter Menschen, welche den Übergangsprozess vom selbständigen Wohnen ins Heim noch nicht abgeschlossen haben, wird im Folgenden mit der Schilderung des Konzeptes "Gemeinsam in Bewegung" beantwortet. Anhand der Erkenntnisse aus den theoretischen Grundlagen wurde das Konzept ausgearbeitet. Als Erstes wird die Grundhaltung erläutert, welche als Voraussetzung gilt, um nach diesem Konzept zu arbeiten. Danach werden die Ziele des Konzeptes aufgezählt und darauffolgend die Methoden aufgezeigt, welche eine positive Wirkung auf das Selbstkonzept alter Menschen zum Ziele haben.

4.1.1 Psychomotorische Grundhaltung

Voraussetzung, um das folgende Konzept anwenden zu können, ist die Grundhaltung der Psychomotoriktherapie, welche eine bedingungslose Anerkennung, Einfühlungsvermögen und Echtheit widerspiegelt. Erst das Gefühl des Angenommenseins und der bedingungslosen Wertschätzung ermöglicht es dem Menschen, neue Erfahrungen in sein bestehendes Selbstkonzept zu integrieren und sich somit weiterzuentwickeln. Die psychomotorische Arbeitsweise, welche Freiräume für Bewegungs- und Selbsterfahrungen ermöglicht, damit das Alltagsleben gemeistert werden kann, muss somit mit der oben genannten Haltung einhergehen. Diese Arbeitsweise ist vonnöten, damit Entwicklung möglich ist und sich das bestehende Selbstkonzept verändern lässt.

4.1.2 Ziele

Primäres Ziel des präventiven psychomotorischen Konzeptes "Gemeinsam in Bewegung" ist es, das

Selbstkonzept alter Menschen positiv zu beeinflussen. Folgende Teilziele werden dabei berücksichtigt:

1. Körper- und Selbsterfahrungen durch Bewegung ermöglichen
2. Möglichkeiten zum Erleben sozialer Integration bieten
3. Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrungen bieten
4. Durch Biografiearbeit die Teilnehmer darin unterstützen, herausfordernde Situationen als Chance wahrzunehmen und eigene Ressourcen zu erkennen

4.1.3 Konzeptidee

In Abbildung 6 wird unsere Konzeptidee dargestellt, welche die Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes alter Menschen, welche sich im Übergangsprozess befinden, zum Ziele hat.

Abbildung 6: Konzeptdarstellung zur Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes alter Menschen, welche sich im Übergangsprozess vom selbständigen Wohnen ins Heim befinden; anhand der Methoden Bewegungserfahrung, Gruppenerleben, Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrung und Biografiearbeit werden Risikofaktoren für das Selbstkonzept minimiert und Schutzfaktoren gestärkt, um eine Veränderung im Selbstkonzept zu bewirken (Brunner & Risi, 2012, eigener Entwurf)

Im Folgenden wird die Konzeptidee weiter erläutert. Als Erstes wird auf die Risiko- und Schutzfaktoren des Selbstkonzeptes im Alter eingegangen. Danach werden die entsprechenden Methoden beleuchtet und zuletzt werden die Auswirkungen auf das Selbstkonzept begründet.

4.1.4 Risiko- und Schutzfaktoren

Mit dem bevorstehenden Übertritt in ein Alters- und Pflegeheim, welcher als kritisches Lebensereignis angesehen werden kann, treten auch viele Risikofaktoren auf, welche sich nach Pinquart (1998) negativ auf das bestehende Selbstkonzept auswirken. Den Risikofaktoren, welche in Abbildung 6 beschrieben sind, stehen die Schutzfaktoren gegenüber, welche das bestehende Selbstkonzept wiederum stärken können. Das Ziel besteht darin, mithilfe der nachgenannten Methoden die Schutzfaktoren des Selbstkonzept zu stärken und die Risikofaktoren zu minimieren, so dass die veränderten Faktoren eine positive Auswirkung auf das Selbstkonzept im Alter haben.

4.1.5 Methoden

Im Folgenden werden die herausgearbeiteten Methoden erläutert. Bewegungserfahrung, Gruppenerleben, Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrung und Biografiearbeit stellen Schwerpunkte in der Arbeitsweise dar, um das Selbstkonzept alter Menschen positiv zu beeinflussen.

Bewegungserfahrung wurde als Methode ausgewählt, da Zimmer (2006) betont, dass Bewegungserfahrungen immer auch Selbsterfahrungen sind und somit eine Veränderung im Selbstkonzept zur Folge haben können. Weiter beschreibt sie, dass sich Bewegungshandlungen positiv auf den Bereich der Emotionen auswirken, da sich motorische und psychische Prozesse wechselseitig beeinflussen. Pinquart (1998) spricht in diesem Zusammenhang vom Selbstkonzeptaspekt positiver Affekt. Dieser lässt sich beispielsweise über die Selbstkonzeptaspekte der unteren Hierarchiestufe beeinflussen. Die Teilnehmer sollen also durch Bewegungserfahrungen eine positive Veränderung der affektiven Komponente des Selbstkonzept erleben und sich vom Angebot emotional angesprochen fühlen. Degen-Counz (2010), die sich auf Grupe (1976) bezieht, macht darauf aufmerksam, dass Bewegungsbeeinträchtigungen negative Auswirkungen auf die Selbstständigkeit haben, und es somit von Bedeutung ist, das Bewegungsrepertoire aufrechtzuerhalten, damit es nicht zu einer Krise im Bereich des Selbstwertgefühls kommt. Sinnliche Körpererfahrungen tragen auch zur Persönlichkeitsstabilisierung bei und sind aufgrund dessen unabdingbar. Weiter ermöglicht Bewegungserfahrung, Kontakt zum Gegenüber aufzunehmen.

Gruppenerleben als weitere Methode kann eine positive Wirkung haben bei kritischen Lebensereignissen wie beispielsweise dem Übertritt ins Altenheim, da nach Petzold (1985) Gruppenarbeit Erfahrungen des Angenommenseins und Akzeptiertwerdens ermöglicht und somit das Selbstwertge-

fühl positiv beeinflusst wird. Er beschreibt, dass die Gruppe sich mit dem nötigen Vertrauen gegenseitige Hilfestellung bei der Bewältigung von Lebensproblemen bieten kann.

Eine weitere Methode im präventiven psychomotorischen Konzept zur Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes ist der **Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrung**. Wie Zimmer (2006) beschreibt, erhält der Mensch durch Selbstwirksamkeitserfahrungen die Überzeugung und das Vertrauen ins sich selber, dass sein Handeln selbstbewirkt ist und er eine Aufgabe aus eigener Kraft heraus bewältigen kann. Aufgrund dessen ist es sinnvoll, bei den Teilnehmern Eigenaktivität und Selbständigkeit zu fördern, um Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Denn wie Zimmer (2006) beschreibt, kann eine Veränderung im Selbstkonzept erst stattfinden, wenn das Gelingen einer Handlung als selbst verursacht angeschaut wird. Damit die Gruppenteilnehmer jedoch überhaupt Erfolgserlebnisse verbuchen können, welche wiederum einen positiven Effekt auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung haben, müssen Aufgaben bereitgestellt werden, welche verschiedene Schwierigkeitsstufen beinhalten. Wie Zimmer (2006) beschreibt, wird die motivationale Komponente des Selbstkonzeptes dabei eine Veränderung erleben. Erfolgserlebnisse können nach unserem Erachten bei den bereichsspezifischen Kompetenzkonzepten, welche Pinquart (1998) als ein Selbstkonzeptaspekt beschreibt, eine Veränderung bewirken.

Biografiearbeit als letzte gewählte Methode hat nach Hölzle und Jansen (2011) die Funktion, angezeigte Krisen bewältigen zu helfen und die Identitätsentwicklung zu unterstützen, indem Erfahrungen in das eigene Selbstkonzept integriert und das Selbstwertgefühl gestärkt werden.

4.1.6 Auswirkungen auf das Selbstkonzept

Durch die Stärkung der Schutzfaktoren und die Minimierung der Risikofaktoren des Selbstkonzeptes im Alter mittels der gezeigten Arbeitsmethoden wird eine positive Veränderung des Selbstkonzeptes angestrebt. Unser Konzept anerkennt dabei die Aspekte des Selbstkonzeptes im Alter von Pinquart (1998). Es werden aber nicht alle Selbstkonzeptaspekte in unserem Konzept berücksichtigt. Ausgehend von der hierarchischen Struktur in Pinquarts hypothetischer Selbstkonzeptstruktur (siehe Abbildung 5), in welcher die auf der oberen Hierarchieebene stehenden Aspekte einen höheren Allgemeinheitsgrad aufweisen, jedoch dementsprechend schwerer zu beeinflussen sind als die Aspekte auf der niedrigeren Hierarchieebene, sind die Aspekte der niedrigeren Hierarchieebene für das Konzept ausgewählt worden. Der Fokus liegt somit auf den Aspekten soziale Integration, persönliche Zukunftsperspektive und bereichsspezifische Kompetenzkonzepte, welche sich mit einer grösseren Wahrscheinlichkeit beeinflussen lassen und wiederum Auswirkungen auf die Aspekte der

höhergelegenen Hierarchiestufe haben können. Die Aspekte subjektiver Gesundheitszustand und subjektives Alter werden nicht direkt verändert, sondern lassen sich mittels der anderen veränderten Aspekte auf der unteren Hierarchiestufe beeinflussen.

Zusammenfassend besteht die Absicht in dem präventiven psychomotorischen Konzept darin, über die Methoden Bewegungserfahrung, Gruppenerleben, Biografiearbeit und Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrung, bestehende Risiko- und Schutzfaktoren des Selbstkonzeptes im Alter zu verändern, so dass sich die Selbstkonzeptaspekte einer positiven Veränderung unterziehen.

5 Umsetzung des präventiven psychomotorischen Angebots "Gemeinsam in Bewegung"

5.1 Planung des präventiven psychomotorischen Angebots "Gemeinsam in Bewegung"

Mit dem Angebot "Gemeinsam in Bewegung" soll das präventive psychomotorische Konzept zur Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes alter Menschen in der Praxis erprobt werden. Geplant sind sieben Stunden im Zeitraum von Mitte Oktober bis Mitte Dezember 2011 mit Personen, die auf der Warteliste des Alters- und Pflegeheims "Haus zum Seewadel" in Affoltern am Albis stehen. Die Stunden sollen im Mehrzweckraum des Heims stattfinden, damit die Teilnehmer bereits erste Erfahrungen im Heim machen können und somit das Heim für sie an Bedrohung verliert. Da Biografiearbeit ein wichtiger Aspekt des Konzeptes ist, orientieren sich die Stunden des Angebots "Gemeinsam in Bewegung" thematisch am Lebenslauf. Jede Stunde wird zu einem wichtigen Abschnitt oder Ereignis im Lebenslauf gestaltet, chronologisch von der Kindheit bis zur Pensionierung. Die einzelnen Stunden sind somit in sich abgeschlossen und stehen dennoch miteinander in Verbindung.

Gleichbleibend über alle Stunden ist die Struktur. Sie beinhalten jeweils sieben verschiedene Phasen, die im Folgenden vorgestellt werden. In diesen Phasen kommen die vier im Konzept vorgestellten Methoden zum Einsatz. Daneben ist über die gesamte Stunde die psychomotorische Grundhaltung von grosser Bedeutung.

Jede Stunde wird im Anschluss gewissenhaft reflektiert. Die wichtigsten Beobachtungen und Erkenntnisse werden schriftlich festgehalten und fliessen in die Vorbereitung der darauffolgenden Stunde mit ein.

Tabelle 3: Auflistung der verschiedenen Lektionsphasen des Angebots "Gemeinsam in Bewegung" mit entsprechender Methodenzuschreibung (Brunner & Risi, 2012)

Phase	Methoden	Ungefährer Zeitbedarf
Ankommen	Gruppenerleben	ca. 15 min
Begrüßung	Gruppenerleben	ca. 5 min
Angeleitetes Aufwärmen	Bewegungserfahrung, Gruppenerleben, Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrungen	10-15 min
Hauptteil	Biografiearbeit, Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrung, Bewegungserfahrung, Gruppenerleben	20-30 min
Ruhe und Entspannung	Bewegungserfahrung, Gruppenerleben	10-15 min
Reflexion	Selbstwirksamkeitserfahrung	5-10 min
Verabschiedung	Gruppenerleben	ca. 10 min

Die **Ankommensphase** ist die Zeit vor der eigentlichen Stunde. Die Teilnehmer kommen in den Raum und suchen sich einen Platz aus. Wir begrüßen jeden Teilnehmer persönlich. Diese Phase bietet Platz für Gespräche unter den Teilnehmern und zwischen den Teilnehmern und uns. Die Atmosphäre in dieser Phase des Ankommens ist geprägt von Neugierde und Vorfreude, aber auch der Unsicherheit, was wohl in der folgenden Stunde auf einen zukommt. Auch die Erlebnisse der vergangenen Stunden wirken auf diese Phase ein. Für einen gelungenen Start ist es wichtig, die unterschiedlichen Stimmungen der Teilnehmer wahrzunehmen und zu respektieren.

Die **Begrüßung** erfolgt durch ein gleichbleibendes Klatschritual, bei dem die Gruppe jeden einzelnen Teilnehmer mit Namen begrüßt. Damit möchten wir den Teilnehmern gegenüber unsere Wertschätzung ausdrücken, eine Atmosphäre des Willkommen-Seins schaffen und durch den gleichbleibenden Stundenanfang Orientierung und Sicherheit bieten.

In der **Phase des angeleiteten Aufwärmens** geht es darum, in Schwung zu kommen. Durch die geführte Bewegungssequenz soll der ganze Körper bewusst wahrgenommen und aufgewärmt werden. Dabei ist es wichtig die Übungen so zu gestalten, dass die Teilnehmer diese ihrer Möglichkeiten entsprechend unterschiedlich ausführen können.

Zu Beginn des **Hauptteils** steht jeweils die Einführung ins Lebensabschnittsthema. Die anschließende Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Thema ist geprägt von Biografiearbeit in der Gruppe

und offenen Aufgaben, die den Teilnehmern Freiraum für eigene Ideen lassen und so Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen. Auch vielfältige Bewegungsangebote haben in dieser Phase Platz.

Nach dem Hauptteil folgt eine Phase der **Ruhe und Entspannung**. Dieser Wechsel von Spannung und Entspannung, Bewegung und Ruhe gehört zum menschlichen Leben und soll im Angebot zum Tragen kommen. In dieser Phase sollen den Teilnehmern sinnliche Körpererfahrungen ermöglicht werden. Dies geschieht mehrheitlich in Partnerübungen, da viele alte Menschen ein Defizit an Körperkontakten haben (vgl. Petzold, 1985).

Die **Reflexionsphase** ist geprägt von Rückblick und Ausblick. Indem wir die Stunde am Ende zusammenfassen, werden die Inhalte und Erlebnisse der Stunde nochmals in Erinnerung gerufen. Die Teilnehmer erhalten die Gelegenheit, eine Rückmeldung zur Stunde zu geben und Wünsche und Anregungen für die nächsten Stunden einzubringen, welche wir nach Möglichkeit aufgreifen werden.

Bei der **Verabschiedung** wird das Begrüssungsritual in leicht veränderter Form nochmals aufgenommen. Anschliessend verabschieden wir uns noch persönlich von jedem Teilnehmer.

5.2 Durchführung des präventiven psychomotorischen Angebots "Gemeinsam in Bewegung"

Wir starteten das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" Mitte Oktober 2011 mit einer Gruppe von zwölf Bewohnern des Alters- und Pflegeheims "Haus zum Seewadel". In dieser Stunde stand noch kein lebensabschnittsspezifisches Thema im Zentrum, sondern ging es darum, sich gegenseitig kennen zu lernen und sich mit der eigenen Person auseinanderzusetzen.

Die Gruppe setzte sich aus Personen im Alter zwischen 80 und 95 Jahren zusammen, wovon die grosse Mehrheit Frauen waren. Alle Teilnehmer litten zu diesem Zeitpunkt in irgendeiner Form, in unterschiedlichen Ausprägungen an körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, wobei zwei Drittel von ihnen in beiden Bereichen eingeschränkt waren. Entsprechend ihrer Fähigkeiten pflegten damals alle Teilnehmer Kontakte innerhalb des Heims. Etwa 70 Prozent unter ihnen pflegten zudem noch aktiv Kontakt zu Personen ausserhalb des Heims, insbesondere zu Familienmitgliedern. Die anderen 30 Prozent wurden vom Besuchsdienst oder dem Beistand besucht.

Die folgenden Stunden gestalteten wir zu den Themen Kindheit, Feste feiern, Arbeit, Reisen und Pension. Eine Schwierigkeit bei der Planung der Stunden war, dass wir nie im Voraus wussten, wer an der nächsten Stunde teilnehmen wird. Es kamen immer mal wieder neue Teilnehmer dazu, während andere nicht mehr erschienen. Dadurch veränderte sich nicht nur jedes Mal die Anzahl der Teilnehmer, welche im Laufe der zwei Monate leicht abnahm, sondern auch die Zusammensetzung der Gruppe. So geschah es, dass wir einmal eine motorisch starke und noch mehrheitlich mobile Gruppe hatten, während ein anderes Mal mehrere Teilnehmer dabei waren, die nicht mehr selbständig gehen konnten. Ebenso gross waren die Unterschiede bei den geistigen Fähigkeiten. Dabei ist zu erwähnen, dass eine Kerngruppe von vier bis fünf Personen unser Angebot regelmässig besuchte. Aufgrund dieser Gegebenheiten definierten wir zwei weitere Ziele für das Angebot:

- Die einzelnen Stunden sollen in sich abgeschlossen sein.

Die Inhalte der vorhergehenden Stunden sollten keine Voraussetzung sein. Jeder Teilnehmer sollte von der Stunde profitieren können, unabhängig davon, ob er erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Gruppe gestossen ist oder er sich nicht mehr an die vorhergehenden Stunden erinnern kann.

- Die Stunden sollen erlebnisorientiert gestaltet werden.

Auch Personen, die über die Sprache kaum mehr erreichbar waren, sollten vom Angebot profitieren können.

Grosse Unterstützung erhielten wir von der Aktivierungstherapeutin, welche immer wieder die Bewohner auf unser Angebot aufmerksam machte und sie motivierte daran teilzunehmen. Durch ihre Präsenz in den ersten Stunden vermittelte sie den Teilnehmern Sicherheit und stand uns mit Rat und Tat zur Seite.

Es folgen einzelne Beispiele von Aufgaben aus dem Angebot "Gemeinsam in Bewegung", welche die verschiedenen Methoden beinhalten. Die detaillierte Planung der einzelnen Stunden ist im Anhang B ersichtlich. Einige fotografische Eindrücke sind im Anhang D zu finden.

Bewegungserfahrung:

- Die Teilnehmer sind in der fünften Stunde zu Wandermusik marschiert und haben dabei Gesten ausgeführt, welche bei einer Wanderung zum Zuge kommen.
- In der sechsten Stunde haben die Teilnehmer eine Baumnuss bekommen und mussten diese mit ihren Händen so genau ertasten, dass sie diese beim Ertasten der anderen Baumnüsse wiedererkennen konnten.

Gruppenerleben:

- In der dritten Stunde haben die Teilnehmer miteinander "Chilbileckereien" gegessen und sind miteinander ins Gespräch gekommen.

- In der fünften Stunde hatten die Teilnehmer die Aufgabe, einen grossen Ball im Kreis herumzugeben und gleichzeitig einem kleinen Ball zu folgen. Dabei bestand das Ziel darin, dass der kleine Ball den grossen Ball einholt und fangen kann. Bei dieser Aufgabe erlebten die Teilnehmer die Dynamik der Gruppe, welche ein gemeinsames Ziel verfolgte. Die Motivation jedes Teilnehmers und die Verantwortung, die er der Gruppe gegenüber entgegenbrachte, war zu spüren.
- In der letzten Stunde liessen sich die Teilnehmer voneinander die Hände mit einem Pinsel massieren. Dabei durften sie die Erfahrung machen, vom Gegenüber etwas Gutes zu bekommen, so wie umgekehrt, dem Gegenüber etwas zu schenken. Da die Hände ein Leben lang gebraucht werden, um Alltagshandlungen zu verrichten, sollten diese mit der Massage gewürdigt und wertgeschätzt werden.

Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrungen:

- In der vierten Stunde hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ein Handtuch hochzuwerfen und wieder zu fangen. Dabei wurden individuelle Erschwerungen ausgeführt, wie beispielsweise mit nur einer Hand das Handtuch zu fangen oder dabei die Hände zu wechseln, so dass individuelle Erfolgserlebnisse zustande kamen. Weiter hatten die Teilnehmer in dieser Stunde die Möglichkeit, eigene Ideen in die Gruppe einzubringen, indem sie eine Geste für einen bestimmten Beruf vorzeigten. Diese wurden nacheinander in einen Tanz integriert.

Biografiearbeit:

- In der vierten Stunde tauschten sich die Teilnehmer darüber aus, welcher beruflichen Tätigkeit sie früher nachgegangen sind. Dabei wurde einander auch erzählt, welche Aufgaben und Tätigkeiten die Teilnehmer heute noch ausführen; beispielsweise Mittagessen vorbereiten, Weihnachtskärtchen für den Markt basteln, stricken und Blumen pflanzen.

6 Reflexion des Angebots "Gemeinsam in Bewegung" und des zugrunde liegenden präventiven psychomotorischen Konzeptes

6.1 Reflexion des Angebots "Gemeinsam in Bewegung"

Die Arbeit mit alten Menschen erlebten wir als eine grosse Bereicherung. Wir schätzten das Vertrauen, das die Leitung und die Bewohner uns entgegenbrachten. Die Aktivierungstherapeutin leistete einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Angebots, indem sie die Bewohner auf das Angebot aufmerksam machte und uns beratend zur Seite stand.

Sowohl unsere Beobachtungen wie auch die Rückmeldungen der Teilnehmer am Ende der Stunde zeigten uns, dass Bewegungsaufgaben, insbesondere jene zu Musik, geschätzt wurden. Nach der angeleiteten Aufwärmphase wirkten die Teilnehmer oft deutlich wacher und präsenter. Eine Teilnehmerin meldete uns nach der letzten Stunde zurück, dass sie die Aufgaben zur taktilen Wahrnehmung besonders mochte. Immer wieder stellten wir fest, wie wichtig die Körpererfahrungen in der Ruhe- und Entspannungsphase waren. So hatte beispielsweise in der vierten Stunde eine Frau mit fortgeschrittener Demenz die ganze Stunde nur zugeschaut und alle Angebote abgelehnt. Nach kurzem Zögern liess sie sich dann doch den Rücken massieren. Sie schien es zu geniessen, denn ihr Gesicht hellte deutlich auf.

Immer wieder gab es Situationen, in denen ersichtlich wurde, wie wertvoll die Gruppe ist, etwa als die Teilnehmer untereinander Strategien zur Bewältigung eines unerwarteten Problems bei einer Aufgabe austauschten oder als sie begannen, füreinander Verantwortung zu übernehmen, indem sie darauf achteten, dass bei einer Aufgabe niemand vergessen ging. In diesem Zusammenhang zeigte sich auch die Wichtigkeit der Ankommensphase. Hier hatten die Teilnehmer die Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu treten, und immer wieder kam es zu interessanten Gesprächen über die aktuellen Ereignisse im und ums Heim, über den eigenen Gesundheitszustand oder über das Leben im Heim an sich.

Die heterogene Gruppenzusammensetzung, welche sich jedes Mal wieder veränderte, war eine Herausforderung und verlangte grosse Flexibilität von uns. Es war nicht immer einfach Aufgaben bereitzustellen, welche sich an die zum Teil sehr unterschiedlichen Fähigkeiten der Teilnehmer anpassen liessen. Am besten gelang uns dies durch erlebnisorientierte Angebote. So konnten wir auch die Teilnehmer emotional ansprechen, welche in ihren kognitiven Fähigkeiten bereits deutlich eingeschränkt waren (beispielsweise aufgrund von Demenz), ohne gleichzeitig die geistig fitteren Teilnehmer zu langweilen. Wir beobachteten, dass alle Teilnehmer besser und ausdauernder an einer Aufgabe bleiben konnten, wenn bei dieser das Erleben und nicht die Sprache im Zentrum stand.

Somit war es möglich, dass viele Teilnehmer bei diesen Angeboten Erfolgserlebnisse erfuhren, welche zu vermehrter Kontrollüberzeugung beitragen können. Auch durch die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen und dadurch die Stunden aktiv mitzugestalten, waren immer wieder Selbstwirksamkeitserfahrungen möglich.

Bei Gesprächen zu den Lebensabschnittsthemen erzählten viele Teilnehmer gerne von Erlebnissen aus der Vergangenheit. Anfangs fiel den meisten das Herstellen eines Bezuges zur Gegenwart und zur Zukunft schwer. Bei einigen Teilnehmer war dies womöglich auf eine demenzielle Erkrankung zurückzuführen. Jedoch zeigte sich, dass es den anderen Teilnehmern im Verlauf der sechs Stunden immer besser gelang, diesen Bezug selbst herzustellen. So meinte eine Teilnehmerin noch während der Stunde, dass sie in ihrem Alter keine Ausflüge mehr unternehme. Nach der Stunde erzählte sie uns von einem Zirkusbesuch, der erst einige Tage zurücklag. Dann überlegte sie laut, was sie an diesem Nachmittag noch unternehmen könnte und entschied sich für einen Spaziergang. Die Teilnehmer begannen, bei den Gesprächen über ihre eigenen Biografie auf Aussagen von den anderen einzugehen, etwa als eine Teilnehmerin beim Betrachten eines Bildes bemerkte, wie Pflanzen unter widrigsten Bedingungen wachsen und eine andere Teilnehmerin daraufhin ein aktuelles Beispiel aus der Umgebung einbrachte. Wie in der Theorie (Kapitel 2.7.4) aufgezeigt wird, kann Biografiearbeit in der Gruppe dazu beitragen, kritische Lebensereignisse zu bewältigen.

Nach der letzten Stunde wurde das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" mittels Fragebögen reflektiert. Neben den Teilnehmern nahmen auch einige Angestellte aus dem Bereich Pflege, die Bereichsleiterin Pflege und Betreuung, der Geschäftsleiter und die Aktivierungstherapeutin daran teil. Die Teilnehmer wurden nach ihrer persönlichen Meinung zum Angebot befragt.

Das Pflegepersonal erhielt einen Fragebogen zu ihren Beobachtungen bezüglich möglicher Veränderungen der Teilnehmer in den Bereichen Zukunftsorientierung, zwischenmenschliche Kontaktaufnahme, Umgang mit Herausforderungen und dem subjektiven Wohlbefinden. Ausserdem interessierte uns, ob sie von den Teilnehmern Rückmeldungen zum Angebot erhalten haben und wenn ja welche.

Von der Bereichsleiterin Pflege und Betreuung und dem Geschäftsleiter wollten wir wissen, ob sie das Angebot als sinnvoll erachteten, ob sie einen Bedarf an einer Weiterführung sehen und was noch gebraucht wird, um das Angebot für Menschen, denen der Übertritt ins Heim noch bevorsteht, zugänglich zu machen.

Einen umfassenden Fragebogen erhielt die Aktivierungstherapeutin. Sie erhielt dieselben Fragen wie das Pflegepersonal, die Bereichsleiterin Pflege und Betreuung und der Geschäftsleiter. Ausserdem interessierte uns, ob sie das Angebot als Bereicherung für die Teilnehmer erlebte und ob ihrer Ansicht nach alle Teilnehmer davon profitieren konnten.

Es folgt eine Zusammenfassung der Antworten aus den Fragebogen.

Teilnehmer:

Diejenigen Teilnehmer, die mindestens dreimal am Angebot teilgenommen haben und noch dazu in der Lage waren, die entsprechenden Fragen zu beantworten, erhielten einen Fragebogen zum Angebot. Die Aktivierungstherapeutin unterstützte sie teilweise beim Lesen und Ausfüllen des Bogens. Die Teilnehmer haben alle gerne, ein Teilnehmer sogar sehr gerne am Angebot teilgenommen. Bei der Frage, was ihnen besonders gut gefallen habe, erwähnten vier Teilnehmer die Bewegungssequenzen zu Musik und die Gespräche zu ihrer Biografie. Zwei Teilnehmer schätzten ausserdem Aufgaben und Spiele in der Gruppe. Je einmal wurden noch die Bereiche Musik hören und mitsingen, Rätsel und Gedächtnistraining sowie körperliches Ausdauer- und Beweglichkeitstraining genannt. Ein Teilnehmer hätte sich noch mehr Bewegungsübungen gewünscht.

Pflegepersonal:

Vom Pflegepersonal erhielten wir nur drei Fragebögen zurück. Die Rückmeldungen zeigten, dass das Pflegepersonal wenig vom Angebot mitbekommen hatte und somit keine Aussagen über mögliche Veränderungen bei den Teilnehmern machen konnte. Zwei Personen hätten sich gewünscht, im Voraus darüber informiert zu werden. Sie waren der Meinung, dass es möglicherweise sinnvoll gewesen wäre, wenn das Pflegepersonal konkrete Beobachtungsaufträge bekommen hätte. Eine Person erhielt von mehreren Bewohnern die Rückmeldung, dass das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" als zusätzliches Angebot geschätzt wurde und sie sich gefordert fühlten.

Bereichsleiterin Pflege und Betreuung, Geschäftsleiter:

Sowohl die Bereichsleiterin Pflege und Betreuung als auch der Geschäftsleiter halten das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" für sinnvoll. Es stellt eine Abwechslung zum Heimalltag dar, fördert die Motivation zu gemeinsamen Aktivitäten und trägt dazu bei, dass sich die Teilnehmer untereinander besser kennenlernen und Vertrauen fassen können. Beide sehen einen Bedarf, das Angebot als Ergänzung zum bestehenden Angebot der Aktivierung speziell für neue Bewohner weiterzuführen. Ebenso sehen beide die Möglichkeit, das Angebot Menschen, denen der Eintritt ins Heim bevorsteht, zugänglich zu machen. Sie sind allerdings der Ansicht, dass dafür noch einiges getan werden muss wie beispielsweise die Klärung der Kostenübernahme.

Aktivierungstherapeutin:

Laut Aktivierungstherapeutin war das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" eine Bereicherung für die Teilnehmer, da es eine Abwechslung zum internen Angebot darstellte. Sie ist der Meinung, dass

alle Teilnehmer davon profitieren konnten, jedoch konnte sie in diesem Zeitraum keine Veränderungen in den verschiedenen Bereichen Zukunftsorientierung, zwischenmenschliche Kontaktaufnahme, Umgang mit Herausforderungen und dem subjektiven Wohlbefinden feststellen. Von den Teilnehmern erhielt sie durchwegs positive Rückmeldungen.

Sie hält das Angebot für sinnvoll, da es eine Bereicherung sowohl für die Heimbewohner als auch für das Heimpersonal ist. Auch sie sieht einen Bedarf einer Weiterführung, da durch die externe Kursleitung neue Ideen eingebracht werden. Für die Aktivierung bedeutet dies jedoch auch ein grosser zusätzlicher Aufwand, der mit einem grösseren Aktivierungsteam besser bewältigt werden könnte. Im Gegensatz zum Geschäftsleiter und der Bereichsleiterin Pflege und Betreuung hält sie es nicht für möglich, das Angebot auch Menschen zugänglich zu machen, denen ein Übertritt ins Heim demnächst bevorsteht. Sie ist der Meinung, dass dies eine sehr grosse Herausforderung wäre, die ohne Offenheit und ein unterstützendes Netzwerk nicht bewältigbar ist. Im persönlichen Gespräch erklärt sie, dass der Übertritt ins Heim in den wenigsten Fällen freiwillig geschehe und die meisten Menschen sich deshalb nicht schon im Voraus damit beschäftigen wollen. Eine weitere Schwierigkeit sieht sie darin, wenn externe Teilnehmer den Weg zum Durchführungsort des Angebots nicht mehr selbständig bewältigen können.

6.2 Reflexion des Konzeptes "Gemeinsam in Bewegung"

Im Folgenden werden Überlegungen und mögliche Konsequenzen für das Konzept aufgeführt. Indem das aufgestellte präventive psychomotorische Konzept konkret in einem Alters- und Pflegeheim anhand eines Angebots erprobt worden ist, lassen sich aus den Erkenntnissen Konsequenzen für das Konzept ableiten.

Bei der Umsetzung des Konzeptes muss beachtet werden, dass sich die Gruppenteilnehmer über eine längere Zeit in der Gründungsphase befinden, welche wie Stahl (2002) beschreibt, von Unsicherheit und Zurückhaltung geprägt ist, da eine Zurückweisung der Gruppe vermieden werden will und somit eigene Erwartungen bezüglich des Gruppenangebots nicht formuliert werden. Erst wenn die Gruppenmitglieder sich untereinander sicher und aufgehoben fühlen, können persönliche und private Themen ausgetauscht werden. Somit ist der Einbezug von Biografiearbeit in einer Gruppe, welche sich noch in der Gründungsphase befindet, mit Vorsicht einzusetzen. Im Aufbau des Konzeptes sollte also berücksichtigt werden, dass die Arbeit an der eigenen Biografie innerhalb der Gruppe erst zum Thema gemacht wird, wenn auf eine Basis des Vertrauens zurückgegriffen werden

kann. Da die angesprochene Methode aber als sehr sinnvoll und bereichernd erachtet wird, muss darauf geachtet werden, dass der Durchführung des Angebots einen beachtlichen Zeitraum zur Verfügung steht, damit die Gruppenmitglieder untereinander unterstützend wirken und einander unterschiedliche Bewältigungsstrategien aufzeigen können, um den Alltag zu meistern.

Das erarbeitete präventive psychomotorische Konzept hatte zum Ziel, mithilfe der verschiedenen Methoden die Risikofaktoren bezüglich des Selbstkonzept im Alter zu minimieren und die Schutzfaktoren zu stärken. Bei der Umsetzung des Konzeptes konnten keine Beobachtungen bezüglich Veränderung der Risikofaktoren festgestellt werden. Im Bereich der Schutzfaktoren haben wir vereinzelte Beobachtungen innerhalb unseres Angebots gemacht. So geschah es beispielsweise in einzelnen Stunden, dass sich Teilnehmer untereinander Unterstützung boten, die gestellte Aufgabe zu lösen, indem sie passende Ideen lieferten. Somit zeigte sich ein Verantwortungsgefühl den Mitmenschen gegenüber, welches zu den Schutzfaktoren gezählt werden kann. Die Teilnehmer machten Selbstwirksamkeitserfahrungen durch Erfolgserlebnisse, welche zu einer globalen Kontrollüberzeugung als Schutzfaktor für das Selbstkonzept im Alter beitragen kann. Grundsätzlich erachten wir es aber als sehr schwierig, Veränderungen bei den Risiko- und Schutzfaktoren festzustellen. Dies ist nicht Teil dieser Arbeit, könnte aber Inhalt einer fortführenden Arbeit sein. Es lässt sich in dieser kurzen Zeitspanne nicht beurteilen, ob eine Stärkung und Stabilisierung des Selbstkonzeptes stattgefunden hat. Für uns steht jedoch fest, dass die Anwendung der Methoden Bewegungserfahrung, Gruppenerleben, Freiräume für Selbstwirksamkeitserfahrung und Biografiearbeit zusammen eine positive Auswirkung auf das Selbstkonzept alter Menschen hat. Folgende Bedingungen müssen dabei jedoch erfüllt sein: Die Durchführung des Konzeptes muss über einen Zeitraum von mindestens einem halben bis einem ganzen Jahr erfolgen, da der Prozess der Gruppenbildung mehr Zeit beansprucht und sich das Selbstkonzept alter Menschen als weitgehend stabil erweist. Weiter muss die psychomotorische Grundhaltung gelebt werden, damit Entwicklung überhaupt stattfinden kann und sich das bestehende Selbstkonzept verändern lässt.

7 Schlussfolgerungen und Konsequenzen für die Praxis

Anhand des Wissens, welches durch die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur zum Selbstkonzept im Alter erarbeitet wurde, ist ein präventives psychomotorisches Konzept entwickelt worden. Dieses hat zum Ziel, das Selbstkonzept alter Menschen, welche den Übergangsprozess vom selbständigen Wohnen ins Heim noch nicht abgeschlossen haben, zu stärken und zu stabilisieren. Das Konzept beruht auf der These, dass sich das Selbstkonzept durch die Stärkung der Schutzfaktoren und der Minimierung der Risikofaktoren im Alter positiv verändert. Dies soll mittels der vier Methoden Bewegungserfahrung, Gruppenerleben, Freiraum für Selbstwirksamkeitserfahrung und Biografiearbeit erreicht werden. Bewegungserfahrungen wirken auf unterschiedliche Arten auf das Selbstkonzept ein. Sie sind stets auch Selbsterfahrungen, sie ermöglichen Kontakt zum Gegenüber aufzunehmen, sie können durch die Wechselwirkung von motorischen und psychischen Prozessen den Bereich der Emotionen positiv beeinflussen und haben als sinnliche Körpererfahrungen eine persönlichkeitsstabilisierende Wirkung. Die Gruppe als soziales Netzwerk kann Erfahrungen des Angenommenseins und Akzeptiertwerdens ermöglichen und gegenseitig Hilfestellung bei der Bewältigung von kritischen Lebensereignissen bieten. Damit Selbstwirksamkeitserfahrungen zustande kommen und dadurch Veränderungen im Selbstkonzept eintreten können, braucht es Freiraum für Eigenaktivität und Selbständigkeit. Biografiearbeit unterstützt die Integration von Erfahrungen in das eigene Selbstkonzept und hilft durch das Herstellen einer Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft Krisen zu bewältigen. Voraussetzung ist, dass die Arbeitsweise mit der psychomotorischen Grundhaltung einhergeht, damit neue Erfahrungen in das bestehende Selbstkonzept integriert werden können und somit eine Weiterentwicklung möglich ist.

Aufbauend auf diesem Konzept wurde das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" erstellt, welches von Mitte Oktober bis Mitte Dezember 2011 im Alters- und Pflegeheim "Haus zum Seewadel" durchgeführt wurde. Ursprünglich war geplant, das Angebot mit betagten Menschen durchzuführen, welchen der Eintritt ins Alters- und Pflegeheim noch bevorsteht. Schlussendlich wurde es dann aber mit Bewohnern des Alters- und Pflegeheims "Haus zum Seewadel" realisiert. Die Teilnehmer waren zwischen 80 und 95 Jahre alt mit unterschiedlichen Ausprägungen an körperlichen und/oder geistigen Beeinträchtigungen. Sie sollten durch das Angebot darin unterstützt werden, den Übergangsprozess besser zu bewältigen und sich im Heim wohlfühlen.

Aufgrund von Beobachtungen und Rückmeldungen kamen wir zu folgenden Erkenntnissen: Das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" wurde sowohl von den Teilnehmern als auch von der Aktivierung und der Leitung als eine attraktive Bereicherung zum bestehenden Angebot geschätzt. Es zeigte sich, dass eine erlebnisorientierte Gestaltung der Stunden wichtig war, um alle Teilnehmer

gleichermaßen anzusprechen. Eine Voraussetzung, damit es zu einer Veränderung des Selbstkonzeptes kommen kann, ist die psychomotorische Grundhaltung. Unsere Beobachtungen haben gezeigt, dass sich die Teilnehmer erst dann auf neue Erfahrungen einlassen, wenn sie sich bedingungslos anerkannt und wertgeschätzt fühlen. Das Aufbauen einer tragenden Beziehung wie auch das Zusammenfinden als Gruppe braucht Zeit, daher sollte der Durchführung eines solchen Angebots einen Zeitraum von mindestens einem halben bis einem ganzen Jahr eingeräumt werden. Die Durchführung des Angebots "Gemeinsam in Bewegung" mit bestehenden Bewohnern des Alters- und Pflegeheims "Haus zum Seewadel" kann unseres Erachtens nicht mehr als reine Präventionsmassnahme bezeichnet werden. Da sich alle Teilnehmer bereits mitten im Übergangsprozess befanden, wirkte dieses Angebot im Schnittbereich von Prävention und Therapie.

Damit das präventive psychomotorische Konzept institutionalisiert werden kann, müssen unseres Erachtens folgende Punkte bedacht werden: Es gilt zu klären, wer die anfallenden Kosten wie beispielsweise die Entlohnung der Kursleitung übernimmt. Dabei tritt die Frage auf, ob es vonnöten ist, einen Psychomotoriktherapeuten als zusätzliche Fachkraft einzustellen, oder ob das bestehende Personal wie die Aktivierung das Angebot übernehmen kann. Für uns steht fest, dass nur ein ausgebildeter Psychomotoriktherapeut mit entsprechender Fachkompetenz und Grundhaltung das präventive psychomotorische Konzept "Gemeinsam in Bewegung" durchführen kann. Während sich die Arbeit der Aktivierung mehrheitlich den funktionalen Fähigkeiten der Bewohner widmet, befasst sich die Psychomotoriktherapie jedoch auch mit der psychischen Komponente des Menschen. Somit ist die Arbeit am Selbstkonzept ein wesentlicher Bestandteil der psychomotorischen Tätigkeit. Diese Auffassung teilt auch die Aktivierungstherapeutin des Alters- und Pflegeheims "Haus zum Seewadel".

Wie sich in unserer Bachelorarbeit gezeigt hat, besteht durchaus Bedarf an einem psychomotorischen Angebot. Jedoch werden nach Beendigung eines entsprechenden Projektes im Rahmen der Bachelorarbeit keine Angebote fortgeführt. Es stellt sich die Frage, wieso es dem Fachbereich Psychomotoriktherapie nicht gelingt im Altenbereich Fuss zu fassen. Eine mögliche Erklärung dafür könnte in der Praxeologie des Fachbereichs Psychomotoriktherapie liegen. Die Psychomotoriktherapie ist aus der Praxis heraus entstanden und ist dementsprechend stark praxisorientiert. In der Vergangenheit wurde der Forschungsbereich zu wenig gewichtet, weshalb kaum Wirksamkeitsstudien bezüglich der psychomotorischen Arbeit bestehen. Diese sind jedoch von grosser Bedeutung, um in Politik und Wirtschaft als effektive Therapieform anerkannt zu werden.

Um ein entsprechendes Angebot im Heim durchführen zu können, muss ein grosses persönliches Engagement aufgewendet werden. So müssen beispielsweise mögliche Teilnehmer auf das Angebot angesprochen und immer wieder aufs Neue darauf aufmerksam gemacht werden. Nochmals schwieriger sieht es bei der Gewinnung von Teilnehmern aus, welche den Übertritt ins Heim noch nicht

vollzogen haben. Wie Höpflinger (2009) beschreibt, zieht die Mehrheit der älteren Menschen den Umzug in eine Alterseinrichtung für sich persönlich nur als letzte Wahl in Betracht. Der Wechsel ist daher selten gewünscht oder geplant und somit wird es schwierig, die genannte Zielgruppe für ein Angebot im Heim, welches gemieden wird, zu begeistern.

Das eigentliche Ziel des Konzeptes besteht darin, dass die betagten Menschen den Übergangsprozess gestärkt in Angriff nehmen können, so dass sie diese kritische Lebensphase gut bewältigen können. Damit dies gelingt, muss das Angebot früher ansetzen, nicht erst nach dem Eintritt ins Alters- und Pflegeheim. Denn durch den unvermeidlichen Alterungsprozess werden die Risikofaktoren für das Selbstkonzept alter Menschen erhöht. Wie Pinguart (1998) sagt, kann ein schlechter Gesundheitszustand oder gar Pflegebedürftigkeit die Aufrechterhaltung eines positiven Selbstkonzeptes gefährden. Umso wichtiger ist es vorbeugend die Schutzfaktoren des Selbstkonzeptes zu stärken, so dass dadurch das bestehende Selbstkonzept nicht angegriffen wird und damit stabil bleibt. Somit muss das Angebot mit den Menschen durchgeführt werden, bei welchen der Alterungsprozess noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass der physische und psychische Gesundheitszustand sich stark ins Negative verändert hat. Das Angebot für diese Zielgruppe befindet sich in dem Schnittbereich zwischen Gesundheitsförderung und Prävention. Eine mögliche Institution, um das gewünschte Angebot durchzuführen, könnte somit das Altersturnen sein. Um dies zu ermöglichen wäre jedoch eine Zusammenarbeit mit der Pro Senectute und den Krankenkassen unabdingbar. So bieten einige Krankenkassen der Schweiz Zusatzversicherungen an, welche präventive Massnahmen zur Gesundheitsvorsorge beinhalten wie beispielsweise Beiträge an Altersturnen oder Fitness-Abonnemente. Im Kontakt mit den jeweiligen Institutionen müsste der Nutzen der psychomotorischen Arbeit mit alten Menschen aufgezeigt werden. Aus einem ethischen Blickwinkel heraus ist es Pflicht, die Lebensqualität alter Menschen zu verbessern, die mithilfe eines psychomotorischen Angebots, welches das Selbstkonzept alter Menschen stärkt, angestrebt wird. Daneben kann ein volkswirtschaftlicher Effekt erzielt werden. Denn durch die Verbesserung der Lebensqualität werden weniger Gesundheitskosten entstehen, welche aufgrund der demografischen Entwicklung zunehmend steigen. Damit es zu einer Institutionalisierung psychomotorischen Arbeitens im Altbereich kommt, ist Öffentlichkeitsarbeit unabdingbar. Weiter sollte sich auch die Ausbildungsstätte für Psychomotoriktherapie dem Thema annehmen und Psychomotorik mit alten Menschen sowohl in der Ausbildung zum Thema machen wie auch politisch angehen. Der Berufsverband der Psychomotoriktherapeuten und -therapeutinnen, welche die Arbeit mit Erwachsenen in ihrem Berufsbild verankert hat, setzt dies nur in der Westschweiz um. Somit kommt auch dem Verband der Auftrag zu, flächendeckend in der Schweiz die Institutionalisierung der psychomotorischen Arbeit mit Erwachsenen anzugehen.

8 Reflexion zum Vorgehen

Die vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema "Selbstkonzept im Alter" über ein Jahr erlebten wir als sehr bereichernd. Es war uns von Anfang an wichtig, das Konzept nicht nur zu entwickeln, sondern auch exemplarisch in der Praxis zu erproben. Die Planung und Durchführung des Angebots "Gemeinsam in Bewegung" erwies sich als sehr aufwändig und die Organisation davon nahm viel Zeit in Anspruch. Dennoch erachteten wir gerade diesen praxisbezogenen Teil der Arbeit als besonders wertvoll, zeigte er uns doch klarer als jede Theorie, wo die Chancen und Stolpersteine in Bezug auf das Konzept, die Planung und Umsetzung eines Projektes und die Arbeit mit alten Menschen liegen. So stellte sich beispielsweise erst bei der Umsetzung in die Praxis heraus, wie schwierig es ist, die Menschen, denen der Übertritt vom selbständigen Wohnen ins Heim unmittelbar bevorsteht, zu erreichen. Schliesslich gab es für das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" sogar eine Verschiebung der Zielgruppe.

Über die gesamte Arbeitsphase an der Bachelorarbeit schätzten wir die gute Zusammenarbeit sowohl mit dem Alters- und Pflegeheim "Haus zum Seewadel" in Affoltern am Albis als auch untereinander.

Literaturverzeichnis

Amft, S. (2011). Übergänge sind immer auch Chancen. *heilpädagogik aktuell*, 03, 1-1.

Amft, S., Uehli Stauffer, B., Störch Mehring, S. & Collenberg, C., (o. J.). *Grundverständnis Prävention. Allgemeine Definition*. Internet: <http://www.psychomotorikundpraevention-hfh.ch/content2-n55-r87-sD.html> [14.10.2011].

astp (Association Suisse des Thérapeutes en psychomotricité). (2006-2012). *Theorie und Praxis. Psychomotoriktherapie*. Internet: <http://www.astp.ch/theorie-und-praxis/psychomotoriktherapie> [15.11.2011].

Blimlinger, E., Ertl, A. & Koch-Straube, U. (1996). *Lebensgeschichten – Biografiearbeit mit alten Menschen*. (2. korr. Auflage). Hannover: Vincentz.

Blozik, E. et al. (2007). *Gesundheitsförderung und Prävention im Alter in der Schweiz. Ergebnisse aus dem Gesundheitsprofil-Projekt*. Neuchâtel: Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (Obsan).

Blum-Lehmann, S. (2008). Hinfälligkeit und Begrenztheit als Entwicklungschance im Alter. Die Bedeutung der leiblichen Erfahrung des hinfälligen Körpers für die Entwicklung und Identität von hochaltrigen Menschen. *Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie*, 41, 201-207.

BFS – Bundesamt für Statistik. (2011). *Medienmitteilung. 1 Bevölkerung: Szenarien der Bevölkerungsentwicklung der Kantone 2010-2035*. Nr. 0350-1103-10. Neuchâtel.

Degen-Cuonz, U. (2010). *Bedeutungsaspekt der Bewegung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Fischer, B. (2008). *Vitalitätstraining. Praktische Übungen für ein langes selbstbestimmtes Leben*. Lahr: Verlag Ernst Kaufmann.

Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. (3. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Flammer, A. (2005). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung*. (3. korr. Auflage). Bern: Huber.

Hölzle, C. & Jansen, I. (2011). *Ressourcenorientierte Biografiearbeit. Grundlagen, Zielgruppen, kreative Methoden*. (2. korr. Auflage) Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Höpflinger, F. (2009). *Age Report 2009. Einblicke und Ausblicke zum Wohnen im Alter*. Zürich und Genf: Seismo Verlag.

Mayer, K.U. & Baltes, P.B.(1999). *Die Berliner Altersstudie*. (2. korr. Auflage). Berlin: Akademie-Verlag.

Petzold, H.G. (1985). *Mit alten Menschen arbeiten – Bildungsarbeit, Psychotherapie, Soziotherapie*. München: J. Pfeiffer.

Philippi-Eisenburger, M. (1990). *Bewegungsarbeit mit älteren und alten Menschen*. Schorndorf: Hofmann.

Pinquart, M. (1998). *Das Selbstkonzept im Seniorenalter. Fortschritte der psychologischen Forschung 38*. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.

Schelling, H.R. (2008). *Gesundheit und Prävention im Alter: Interdisziplinäre Sicht. Gesundheit und Gesundheitskosten*. Internet: http://www.zfg.uzh.ch/static/2008/schelling_praevention_im_alter.pdf [05.01.2012].

Stahl, E. (2002). *Dynamik in Gruppen. Handbuch der Gruppenleitung*. (1. Auflage). Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.

Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (6. korr. Auflage). Freiburg: Herder.

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Stahl, E. (2002). *Dynamik in Gruppen. Handbuch der Gruppenleitung*. (1. Auflage). Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Tabelle 2 und 3: Brunner, E. & Risi, K. (2012).

Abbildungsverzeichnis

- Titelbild: Reformierte Medien Zürich. (2003). *Zukunft. 50 Bilder für die Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen*. Zürich: Medienladen.
- Abbildung 1: BFS – Bundesamt für Statistik. (2011). *Medienmitteilung. 1 Bevölkerung: Szenarien der Bevölkerungsentwicklung der Kantone 2010-2035*. Nr. 0350-1103-10. Neuchâtel.
- Abbildung 2 und 3: Zimmer, R. (2006). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (6. korr. Auflage). Freiburg: Herder.
- Abbildung 4: Brunner, E. & Risi, K. (2012). Inspiriert durch Zimmer (2006) und Pinquart (1998).
- Abbildung 5: Pinquart, M. (1998). *Das Selbstkonzept im Seniorenalter. Fortschritte der psychologischen Forschung 38*. Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union.
- Abbildung 6: Brunner, E. & Risi, K. (2012).

Anhang

Inhaltsverzeichnis

Anhang.....	59
Anhang A.....	59
Brief an mögliche Teilnehmer	59
Anhang B.....	61
Vorbereitungen und Reflexionen der einzelnen Stunden des Angebots "Gemeinsam in Bewegung".....	61
Anhang C.....	88
Fragebögen zum Angebot "Gemeinsam in Bewegung".....	88
Anhang D.....	93
Eindrücke aus dem Angebot "Gemeinsam in Bewegung".....	93
Anhang E.....	98
Lebensläufe der Autorinnen.....	98

Anhang A

Brief an mögliche Teilnehmer

Haus zum Seewadel
Obere Seewadelstrasse 12
8910 Affoltern am Albis

Affoltern am Albis, 06.10.2011

Sehr geehrte Frau / sehr geehrter Herr

Wir möchten Sie herzlich einladen, an unserem Angebot "**Gemeinsam in Bewegung**" im Haus zum Seewadel teilzunehmen.

Wir, zwei aufgestellte, motivierte Psychomotorik-Studentinnen, bieten im Rahmen unserer Diplom-Arbeit das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" an. Damit haben Sie die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen oder weiterzupflegen und gemeinsam mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen, sich zu bewegen, Aufgaben zu lösen und Musik zu geniessen. Das Angebot findet im Mehrzweckraum im Haus zum Seewadel statt.

Wo: Mehrzweckraum 5. Stock
Haus zum Seewadel

Wann: Jeweils am **Donnerstag von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr** an den folgenden Daten:

20.10.2011
27.10.2011
03.11.2011
17.11.2011
24.11.2011
01.12.2011
15.12.2011

Wir würden uns freuen, Sie am 20.10.2011 im Mehrzweckraum zum Angebot "Gemeinsam in Bewegung" begrüssen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüssen

Katja Risi

Eva Brunner

Anhang B

Vorbereitungen und Reflexionen der einzelnen Stunden des Angebots "Gemeinsam in Bewegung"

Stunde 1: Kennenlernen

Reflexion der Stunde 1

Stunde 2: Kindheit

Reflexion der Stunde 2

Stunde 3: Feste feiern / Chilbi

Reflexion der Stunde 3

Stunde 4: Arbeit

Reflexion der Stunde 4

Stunde 5: Wandern / Reisen / Ausflüge

Reflexion der Stunde 5

Stunde 6: Pension

Reflexion der Stunde 6

Stunde 1: Thema Kennenlernen		Datum: 20.10.2011	
Zeit	Ablauf	Material	Leitung
14.30	<p>Ankommen Die Teilnehmer werden von der Aktivierungstherapeutin in den Raum begleitet. Wir begrüßen die Teilnehmer einzeln und setzen sie an einen Platz. (Immer möglichst zwei nebeneinander.) Wir versuchen ein Gespräch zwischen je zwei Teilnehmer in Gang zu bringen durch Fragen wie: Kennen Sie einander schon? Was haben Sie heute schon gemacht? Wie geht es Ihnen heute? Begründung für Teilnehmer: Kontaktaufnahme, sich kennenlernen Konzeptbezug: Gruppenerleben</p>		Beide
14.45	<p>Begrüssung Wir stellen uns vor und erklären, was die Teilnehmer bei unserem Angebot und speziell heute erwartet. Begrüssungs-Versli: Willkommen liebi/e Frau/Herr ... Gemeinsam i Bewegung! Begründung für Teilnehmer: Damit wir alle Namen nochmals wiederholen und sehen, wer wer ist, machen wir zusammen ein kleines Begrüssungs-Versli. Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung durch bedingungslose Wertschätzung</p>		Eva Katja
14.55	<p>Aufwärmphase</p> <ul style="list-style-type: none"> Den eigenen Körper abklopfen. <p>Begründung für Teilnehmer: den Körper wecken -> wacher sein & sich selbst spüren Konzeptbezug: Bewegungserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Soziometrische Aufstellungen mit Hand hoch (1. Wer kommt aus dem Kanton ZH? 2. Wer hat schon immer im Kanton ZH gewohnt? 3. Wer hat Enkelkinder? 4. Wer ist über 70, 80, 90 Jahre alt? 5. Wer hat Haustiere gehabt oder jetzt noch? ...) -> Ideen der Teilnehmer aufnehmen, Rhythmiksäckli herumgeben <p>Begründung für Teilnehmer: Gemeinsamkeiten erkennen, Beweglichkeit im Schultergelenk Konzeptbezug: Gruppenerleben, Biografiearbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> Eine Bewegung zum eigenen Namen finden, vormachen, die anderen machen nach und sprechen den Namen. <p>Begründung für Teilnehmer: Namen nochmals hören, Fantasie anregen, Beweglichkeit erhalten Konzeptbezug: Bewegungserfahrung, Selbstwirksamkeitserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Etwas, das man mag, finden, das mit dem Anfangsbuchstaben des Nachnamens beginnt, z.B. Ich bin Frau Brunner und mag Berge. <p>Begründung für Teilnehmer: sich bewusst werden, was man gerne macht, Fantasie</p>	Rhythmiksäckli	Eva Katja Eva Katja

	Konzeptbezug: Biografiearbeit		
15.10	<p>Hauptteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Gruppen bilden, Bilder auslegen. Wie sehe ich mich? Welches Bild passt zu mir? Bild für sich selber auswählen, in der Halbgruppe erzählen, wieso Bild ausgewählt. <p>Begründung für Teilnehmer: über andere etwas erfahren, kennenlernen, Gemeinsamkeiten erkennen Konzeptbezug: Gruppenerleben, Biografiearbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • In diesen Gruppen versuchen Luftballon in der Luft zu behalten. <p>Begründung für Teilnehmer: Aufmerksamkeit, Beweglichkeit, Reaktionsvermögen, gemeinsam etwas meistern Konzeptbezug: Gruppenerleben, Bewegungserfahrung</p> <p>Reflexion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmer gibt Luftballon an anderen Teilnehmer weiter, der irgend eine Gemeinsamkeit mit ihm hat. (z.B. hat auch Enkeltochter, blaue Hosen an) <p>Begründung für Teilnehmer: Beweglichkeit, genaues Hinschauen, Teilnehmer bekommt Rückmeldung zu sich selbst und gleichzeitig sieht er Gemeinsamkeit mit Gegenüber. Konzeptbezug: Gruppenerleben</p>	Bilder, Ballone je 1 Ballon	Katja, Eva Katja, Eva
15.30	<p>Ruhe & Entspannung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ballon-Massage zu zweit: Klopfen, Streichen, Drücken, evtl. mit ruhiger Musik <p>Begründung für Teilnehmer: Nach getaner Arbeit folgt Entspannung. Wechsel von An- und Entspannung / Aktivität und Ruhe. Konzeptbezug: Gruppenerleben, Körpererfahrung</p>	Ballone, CD Ludovico Einaudi	Katja, Eva
15.37	<p>Reflexion über die Stunde (wieder in der grossen Gruppe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassung durch uns, was wir heute gemacht haben. • Was hat Ihnen heute besonders Freude/Spas gemacht? (Wir geben ein Rhythmiksäckli im Kreis herum. Wer das Rhythmiksäckli hat, darf etwas dazu sagen oder – wenn er dies nicht will – das Rhythmiksäckli einfach weitergeben. Wir geben am Schluss auch noch eine Rückmeldung.) <p>Konzeptbezug: psychomotorische Arbeitsweise</p>	Rhythmiksäckli	Eva Eva
15.45	<p>Verabschiedung</p> <p>Abschieds-Versli: Uf Wiederseh liebi/e Frau/Herr ...</p> <p>Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung</p>		Katja

Material:

Katja: Ballone

Eva: CD, Rhythmiksäckli, Bilder, Malerband

Reflexion: Stunde 1

Datum: 20.10.11

	Überlegungen zur Stundendurchführung	Konzeptbezug / Interpretationen
Ausgangslage	<ul style="list-style-type: none"> • zwölf Teilnehmer (elf Frauen, ein Mann) • eine Teilnehmerin im Rollstuhl, drei Teilnehmerinnen mit Rollator, zwei Teilnehmer mit Gehstock • zu einem grossen Teil geistig fitte Gruppe, zwei Teilnehmerinnen mit beginnender Demenz 	
Beobachtungen zu den Teilnehmern	<ul style="list-style-type: none"> • Zu Beginn der Stunde fragten die Teilnehmer, was wir mit Ihnen in der Stunde machen. • Die Teilnehmer zeigten grosses Interesse an dem Tastsäckli, welches zu Reflexionszwecken genutzt wurde. -> latente Aufgabe: Herausfinden was in dem Säckli ist. • Bei der Sequenz mit den Luftballonen zeigten die Teilnehmer Freude und Aufregung zugleich. 	<p>Die Teilnehmer waren gespannt und teils wohl auch etwas verunsichert, was sie in der Stunde erwartet.</p> <p>Konzeptbezug: sinnliche Körpererfahrungen sind auch Selbsterfahrungen und wirken persönlichkeitsstabilisierend</p> <p>Konzeptbezug: durch Bewegungserfahrung den emotionalen Bereich positiv beeinflussen</p>
Eigenwahrnehmung und Verhalten der Therapeutinnen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Namen der Teilnehmer gleich auswendig zu lernen, um sie bei ihrem Namen ansprechen zu können, war wichtig für die Beziehungsgestaltung. • Wir haben die Teilnehmer bejaht und ihnen Blickkontakt geschenkt, wenn sie etwas erwähnt haben. 	<p>Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung -> Für die Teilnehmer scheint es von Bedeutung zu sein, wahrgenommen und gesehen zu werden. Dies gibt ihnen das Gefühl wertgeschätzt zu werden.</p>

Rückmeldungen zur Stunde	<ul style="list-style-type: none">• Mehrere Teilnehmer befanden die Stunde als gut.• Eine Teilnehmerin wünschte sich mehr Musik.• Einige Teilnehmer konnten nach einer Stunde noch keine Meinung bilden.• Der Aktivierungstherapeutin gefiel die Stunde. Sie wies uns darauf hin, dass niemand den Raum verlassen hatte, obwohl dies durchaus auch schon vorgekommen sei. Die Bilder sprachen die Teilnehmer an. So konnte jeder einen persönlichen Bezug herstellen.	Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung -> Durch die Möglichkeit, eigene Wünsche einzubringen können die Teilnehmer aktiv Einfluss auf die folgende Stunde nehmen.
Planung der nächsten Stunde	<ul style="list-style-type: none">• Wahrnehmungserfahrungen in die 2. Stunde einfließen lassen. (Spielsachen in Korb ertasten, Duftdöschen riechen)• Musik laufen lassen und passende Bewegungen dazu machen.	

Stunde 2: Thema Kindheit		Datum: 27.10.2011	
Zeit	Ablauf	Material	Leitung
14.30	<p>Ankommen Die Teilnehmer werden von der Aktivierungstherapeutin in den Raum begleitet. Wir begrüßen die Teilnehmer einzeln. Sie dürfen sich einen Platz aussuchen. Begründung für Teilnehmer: Kontaktaufnahme, sich kennenlernen Konzeptbezug: Gruppenerleben</p>		Beide
14.45	<p>Begrüßung Begrüßungs-Versli: Willkommen liebi/e Frau/Herr ... Gemeinsam i Bewegig! Begründung für Teilnehmer: Damit wir alle Namen nochmals wiederholen, machen wir zusammen ein kleines Begrüßungs-Versli. Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung</p>		Katja
14.50	<p>Aufwärmphase</p> <ul style="list-style-type: none"> Versteinerlis zu Musik (wer gehen kann und will, frei im Raum bewegen, aber auch im Sitzen möglich) Bei Musik-Stopp eine Bewegung für die Schultern, Handgelenk,... zusammen mit den Teilnehmern suchen und ausführen. <p>Begründung für Teilnehmer: aufwärmen, wach werden, Reaktionsvermögen, Aufmerksamkeit, Eigenwahrnehmung, auditive Wahrnehmung, Gleichgewicht, Kraft und Beweglichkeit erhalten Konzeptbezug: Bewegungserfahrung, Selbstwirksamkeitserfahrung</p>	Musik	Eva
15.00	<p>Hauptteil</p> <ul style="list-style-type: none"> Tastkiste mit Kinderspielsachen. Finden die Teilnehmer heraus, was in der Kiste ist und was das heutige Thema sein könnte? Begründung für Teilnehmer: Taktile Wahrnehmung, Neugierde wecken, ins Gespräch kommen Konzeptbezug: Bewegungserfahrung Phantasiereise: 1. Moment in Kindheit, in der man mit Freude ein bestimmtes Spiel gespielt hat, 2. Spiel, das man heute noch gerne spielt, 3. Aufwachen. -> Wollknäuel herumgeben (nicht der Reihe nach) und erzählen. Begründung für Teilnehmer: sich gedanklich auf das Thema einlassen, was macht mir heute noch Freude?, Austausch, evtl. erkennen von Gemeinsamkeiten Konzeptbezug: Biografiearbeit -> Mein rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsch mir ... her und zwar (Aufgabe stellen, z.B. nur 	Tastkiste Wolle	Katja Eva

	<p>auf Wolle).</p> <p>Begründung für Teilnehmer: Phantasie, Merkfähigkeit, Gleichgewicht Konzeptbezug: Bewegungserfahrung, Gruppenerleben, Selbstwirksamkeitserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Tier-Memory (2 Personen machen diesselben Laute) oder Körpermemory (2 Personen machen diesselbe Bewegung). Die Teilnehmer dürfen auswählen, welche Variante. <p>Begründung für Teilnehmer: Merkfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, (Beweglichkeit) Konzeptbezug: Gruppenerleben, Selbstwirksamkeitserfahrung</p>	Tier-Kärtchen, Farb-Kärtchen	Katja Eva
15.25	<p>Ruhe & Entspannung</p> <ul style="list-style-type: none"> Wahrnehmungsposten: verschiedene Riechdosen, Geräuschmemory, Tastkiste, Rhythmiksäckli mit Auflösung, sich gegenseitig mit Wollbüschel die Hände „pinseln“/abstreichen <p>Begründung für Teilnehmer: Heute haben wir unsere Hände viel gebraucht. Nach getaner Arbeit folgt Entspannung. Wechsel von An- und Entspannung / Aktivität und Ruhe. Konzeptbezug: Gruppenerleben, Körpererfahrung</p>	Tastkiste, Rhythmik-säckli + Inhalt offen in beschrifteter Schale , Riech-dosen, Geräusch-dosen, Wollbüschel	Katja
15.40	<p>Reflexion über die Stunde (wieder in der grossen Gruppe)</p> <ul style="list-style-type: none"> Zusammenfassung durch uns, was wir heute gemacht haben. Was hat Ihnen heute besonders Freude/Spass gemacht? Wir geben am Schluss auch noch eine Rückmeldung. <p>Konzeptbezug: psychomotorische Arbeitsweise</p>		Eva
15.45	<p>Verabschiedung</p> <p>Abschieds-Versli: Uf Wiederseh liebi/e Frau/Herr ... Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung</p>		Katja

Material:

Katja: Inhalt Tastkiste, Riechdosen

Eva: Wollbüschel, Musik, Geräuschdosen, Rhythmiksäckli + Inhalt offen mit Beschriftung, Tier- und Farb-Kärtchen

Reflexion: Stunde 2

Datum: 27.10.11

	Überlegungen zur Stundendurchführung	Konzeptbezug / Interpretationen
Ausgangslage	<ul style="list-style-type: none"> • Andere Gruppenzusammenstellung wie letzte Woche • zehn Teilnehmer (neun Frauen, ein Mann) • mehrere Teilnehmerinnen mit Demenz • zwei Teilnehmerinnen im Rollstuhl, zwei Teilnehmerinnen mit Rollator, ein Teilnehmer mit Gehstock 	
Beobachtungen zu den Teilnehmern	<ul style="list-style-type: none"> • Die Grundstimmung ist heute eher träge. • Eine Teilnehmerin bezieht sich auf die letzte Stunde und fragt nach, was sich denn nun im Rhythmiksäckli befindet. • Aufgaben, die Eigenaktivität erfordern, werden von vielen Teilnehmern abgelehnt. • Die Teilnehmer berichten gerne und teilweise auch recht ausführlich über freudige Erlebnisse aus ihrer Kindheit. Bei freudigen Erlebnissen aus der Gegenwart brauchen viele die Unterstützung von der Aktivierungstherapeutin. 	<p>Konzeptbezug: Gruppenprozess 1. Phase -> Vermutlich fühlten sich die Teilnehmer zum Teil überfordert.</p> <p>Konzeptbezug: Biografiearbeit -> Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken, anknüpfen an vergangene gute Erfahrungen</p> <p>Möglicherweise hat dies etwas damit zu tun, dass mehrere Teilnehmer an Demenz leiden.</p>
Eigenwahrnehmung und Verhalten der Therapeutinnen	<ul style="list-style-type: none"> • Wir nennen die Teilnehmer bei der Begrüssung und Verabschiedung beim Namen. 	<p>Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung -> Das bewusste Begrüssen von jedem einzelnen mit Namen gibt den Teilnehmern das Gefühl des Angenommenseins. Dies ist wichtig für die Beziehungsgestaltung und wirkt identitätsstiftend.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Wir sind zu den einzelnen Teilnehmern hingegangen, wenn sie etwas nicht verstanden haben und haben es ihnen nochmals erklärt. • In der heutigen Gruppenzusammensetzung besteht eine grosse Heterogenität bezüglich Mobilität und insbesondere bezüglich geistiger Fähigkeiten. Wir finden es schwer, den verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden. 	
<p>Rückmeldungen zur Stunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Teilnehmerin wünscht sich Übungen mit dem Ball, bei denen die Konzentration gefördert wird. • Zwei Teilnehmerinnen sagen, dass sie das nächste Mal nicht mehr kommen möchten. • Die Aktivierungstherapeutin wies uns darauf hin, dass wir das Tempo erhöhen sollten. Wir sollen uns an den fitten Teilnehmern orientieren und das tun, was uns Spass macht. 	<p>Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung -> Durch die Möglichkeit, eigene Wünsche einzubringen können die Teilnehmer aktiv Einfluss auf die folgende Stunde nehmen.</p>
<p>Planung der nächsten Stunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mehr Bewegung und Erleben, Spannung und Dynamik in die Gruppe bringen. • Zu Beginn mehr führen. • Etwas mit dem Ball einbringen. 	<p>Grunderkenntnis: Diese 7x sind zu kurz, um das ganze Projekt durchzuführen, Gruppenprozesse brauchen mehr Zeit. Diese Zeit reicht vielleicht gerade für die erste Phase der Beziehungsgestaltung (siehe Gruppenbildungsprozesse). Erschwerend kommt hier dazu, dass sich die Gruppenzusammensetzung jedes Mal wieder ändert.</p>

Stunde 3: Thema Feste feiern / Chilbi		Datum: 03.11.2011	
Zeit	Ablauf	Material	Leitung
14.30	<p>Ankommen Die Teilnehmer werden von der Aktivierungstherapeutin in den Raum begleitet. Wir begrüßen die Teilnehmer einzeln. Sie dürfen sich einen Platz aussuchen. Begründung für Teilnehmer: Kontaktaufnahme, sich kennenlernen Konzeptbezug: Gruppenerleben</p>		Beide
14.45	<p>Begrüßung Begrüßungs-Versli: Willkommen liebi/e Frau/Herr ... Gemeinsam i Bewegig! Begründung für Teilnehmer: Damit wir alle Namen nochmals wiederholen, machen wir zusammen ein kleines Begrüßungs-Versli. Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung durch bedingungslose Wertschätzung</p>		Katja
14.50	<p>Aufwärmphase</p> <ul style="list-style-type: none"> Kreistanz mit Chiffontücher im Sitzen vorzeigen. Die Teilnehmer machen gleich mit. <p>Begründung für Teilnehmer: aufwärmen, wach werden, Aufmerksamkeit, Kraft und Beweglichkeit erhalten Konzeptbezug: Bewegungserfahrung</p>	Musik, Chiffontücher	Eva
15.00	<p>Hauptteil</p> <ul style="list-style-type: none"> Teekesselchenraten zum Thema Chilbi: Die Teilnehmer erraten die umschriebenen Wörter wie Karrussell (Eva), Riesenrad (Katja), Zuckerwatte (Eva), Marroni (Katja), Pony Reiten und Butschi-Auto. Diese Wörter werden auf ein Flipchart geschrieben. Die Teilnehmer sollen das Wort erraten, welches all diese Wörter beinhaltet -> Chilbi <p>Begründung für Teilnehmer: Einstieg ins Thema Konzeptbezug: :Selbstwirksamkeitserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Tennisball möglichst nahe zur Kiste/ in die Kiste werfen. <p>Begründung für Teilnehmer: Zielen, Beweglichkeit der Arme und Schultern Konzeptbezug: Bewegungserfahrung, Selbstwirksamkeitserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Luftballon so lange wie möglich in der Luft halten: 2 gegenüberliegende Reihen bilden, je zu zweit einander den Ballon passen. <p>Begründung für Teilnehmer: Aufeinander eingehen, Reaktionsvermögen, Beweglichkeit der Arme Konzeptbezug: Gruppenerleben, Bewegungserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Luftballonwettkampf: Es werden 2 gegenüberliegende Stuhlreihen gebildet. Ziel des Spieles ist 	<p>Stift, Flipchart, Wörter</p> <p>Tennisbälle, Kiste</p> <p>Ballone</p>	<p>Beide</p> <p>Eva</p> <p>Katja</p>

	<p>es, die in der Mitte zwischen den Stuhlreihen plazierten Ballons über die gegnerische Mannschaft hinweg auf den Boden zu bringen. Es dürfen Hände und Füße benutzt werden. Das Spiel beginnt auf Zuruf des Spielleiters, der evtl. dazu eine flotte Musik startet. Sind alle Ballons aus der Mitte verschwunden endet das Spiel und die aus dem Boden hinter den Stuhlreihen liegenden Luftballons werden gezählt.</p> <p>Begründung für Teilnehmer: Spass haben, Reaktionsvermögen, Beweglichkeit des Schultergelenks Konzeptbezug: Gruppenerleben, Selbstwirksamkeitserfahrung</p>		
15.25	<p>Ruhe & Entspannung</p> <ul style="list-style-type: none"> Zusammen Chilbiessen geniessen: Schänkele, Magerbrot, Chräpfli + Glas Wasser. Dabei können sich die Teilnehmer ihrem Sitznachbar erzählen, ob sie früher an die Chilbi gingen. Was hat ihnen Spass gemacht, was ist möglicherweise anders im Vergleich zu heute. <p>Begründung für Teilnehmer: gemeinsam Essen: Gemeinschaftsgefühl, Geschmackssinne angesprochen Konzeptbezug: Gruppenerleben, Biografiearbeit</p>	Chilbileckereien, Wasser, Becher	Eva, Katja
15.40	<p>Reflexion über die Stunde (wieder in der grossen Gruppe)</p> <ul style="list-style-type: none"> Zusammenfassung durch uns, was wir heute gemacht haben. Was hat Ihnen heute besonders Freude/Spas gemacht? Möchte jemand noch etwas dazu sagen? Wir geben am Schluss auch noch eine Rückmeldung. <p>Konzeptbezug: psychomotorische Arbeitsweise</p>		Eva
15.45	<p>Verabschiedung</p> <p>Abschieds-Versli: Uf Wiederseh liebi/e Frau/Herr ...</p> <p>Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung</p>		Katja

Material:

Katja: Ballone

Eva: Musik für Kreistanz

vor Ort: Chiffontücher, Flipchart, Stift, Tennisbälle, Kiste

Reflexion: Stunde 3

Datum: 03.11.11

	Überlegungen zur Stundendurchführung	Konzeptbezug / Interpretationen
Ausgangslage	<ul style="list-style-type: none"> • Andere Gruppenzusammenstellung wie letzte Woche, drei Teilnehmerinnen sind von Anfang an dabei • sechs Teilnehmerinnen, davon drei geistig fit • zwei Teilnehmerinnen mit Rollator, eine Teilnehmerin mit Gehstock 	
Beobachtungen zu den Teilnehmern	<ul style="list-style-type: none"> • Die Grundstimmung ist heute heiter. • Eine Teilnehmerin wirkt müde, sie ist beim Warten vor der Stunde eingeschlafen. Im Laufe der Stunde wirkte sie deutlich wacher und präsenter. • Eine Teilnehmerin antwortet auf die Frage wie ihre Woche war mit einem Seufzer und der Aussage: „Wie immer.“ Sie scheint resigniert zu haben. Sie wirkt im Laufe von der Stunde zufriedener. Nach der Stunde kauft sie in der Aktivierung Wolle. • Die Teilnehmer haben das Essen genossen. 	<p>Konzeptbezug: Indem sie sich eine neue Aufgabe stellt, entsteht eine persönliche Zukunftsperspektive.</p> <p>Konzeptbezug: sinnliche Erfahrungen tragen zu einem besseren Eigenwahrnehmung bei und wirken sich somit persönlichkeitsstabilisierend aus.</p>
Eigenwahrnehmung und Verhalten der Therapeutinnen	<ul style="list-style-type: none"> • Wir nennen die Teilnehmer bei der Begrüssung und Verabschiedung beim Namen. • Wir schätzen die kleinere Gruppengröße. • Das Erleben und nicht die Sprache steht im 	<p>Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung -> Das bewusste Begrüssen von jedem einzelnen mit Namen gibt den Teilnehmern das Gefühl des Angenommenseins. Dies ist wichtig für die Beziehungsgestaltung und wirkt identitätsstiftend.</p> <p>Durch die kleinere Gruppengröße war es persönlicher und es konnte ein Zusammenhalt in der Gruppe entstehen.</p> <p>Dadurch gelingt es den Teilnehmern besser, ausdauernd</p>

	<p>Zentrum.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wir haben den Schwierigkeitsgrad beim Tennisball-Werfen erhöht und den Fähigkeiten der Teilnehmer angepasst. Problem taucht auf: Ball springt aus Kiste. Die Teilnehmer tauschen Strategien zur erfolgreichen Bewältigung der Aufgabe aus. Wir haben den Eindruck, dass die Chiffontücher und die Ballone bei den Teilnehmern gut angekommen sind. 	<p>beim Thema zu bleiben. Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung -> Alle Teilnehmer konnten die Aufgabe positiv bewältigen, sie hatten Erfolgserlebnisse. Sie blieben motiviert an der Aufgabe. Konzeptbezug: Gruppenerleben -> Gruppe wirkt entwicklungsfördernd; Selbstwirksamkeitserfahrung -> Alle Teilnehmer bewältigen so die Aufgabe und konnten dies als Erfolgserlebnis verbuchen. Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung -> Schönes, qualitativ gutes Material ist ein Ausdruck von Wertschätzung.</p>
<p>Rückmeldungen zur Stunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eine Teilnehmerin bedauert sehr, dass sie das nächste Mal nicht dabei sein kann. Sie erklärt, dass sie jeweils am Donnerstag eigentlich schon einen anderweitigen Termin hat und sie diesen heute ausfallen gelassen hat, um am Angebot teilzunehmen. Mehrere Teilnehmerinnen melden zurück, dass es ihnen heute gut gefallen hat. Zwei Teilnehmerinnen wünschen sich weiterhin Gedächtnistrainingsübungen. Die Aktivierungstherapeutin sagt, dass die Teilnehmerinnen fokussiert waren und dem Thema folgen konnten. 	<p>Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung -> Durch die Möglichkeit, eigene Wünsche einzubringen können die Teilnehmer aktiv Einfluss auf die folgende Stunde nehmen.</p>
<p>Planung der nächsten Stunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gedächtnistrainingsübungen weiterhin einbauen -> Berufe raten mit Sprache, Bewegung, der nächste Beruf muss mit dem letzten Buchstaben vom vorhergehenden beginnen. Ansprechendes Material benutzen. 	

Stunde 4: Thema Arbeit		Datum: 17.11.2011	
Zeit	Ablauf	Material	Leitung
14.30	<p>Ankommen Die Teilnehmer werden von der Aktivierungstherapeutin in den Raum begleitet. Wir begrüßen die Teilnehmer einzeln. Sie dürfen sich einen Platz aussuchen. Begründung für Teilnehmer: Kontaktaufnahme, sich kennenlernen Konzeptbezug: Gruppenerleben</p>		Beide
14.45	<p>Begrüßung Begrüßungs-Versli: Willkommen liebi/e Frau/Herr ... Gemeinsam i Bewegig! Begründung für Teilnehmer: Damit wir alle Namen nochmals wiederholen, machen wir zusammen ein kleines Begrüßungs-Versli Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung durch bedingungslose Wertschätzung</p>		Katja
14.50	<p>Aufwärmphase</p> <ul style="list-style-type: none"> Frühmorgens vor einem Arbeitstag: aufstehen und morgendliche Dusche (strecken, gähnen, nass machen, einseifen, Seife abspülen, trockenrubbeln) <p>Begründung für Teilnehmer: aufwärmen, wach werden, Aufmerksamkeit, Beweglichkeit erhalten Konzeptbezug: Bewegungserfahrung</p>		Eva
14.55	<p>Hauptteil</p> <ul style="list-style-type: none"> Berufe raten: Jemand beschreibt einen Beruf, die anderen raten -> Beispiel machen Pantomime: Jemand spielt pantomimisch eine typische Tätigkeit eines Berufes, die anderen finden heraus, um welchen Beruf es sich handelt <p>Begründung für Teilnehmer: sich gedanklich auf das Thema einlassen, verbale und nonverbale Ausdrucksfähigkeit, Fantasie Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurzer Austausch, welcher beruflichen Tätigkeit man früher nachgegangen ist (auch Hausfrau und Mutter, sowie ehrenamtliche Tätigkeiten gehören dazu) und welche Aufgaben und Tätigkeiten sie heute noch ausführen (z.B. stricken). <p>Begründung für Teilnehmer: sich kennenlernen, Konzeptbezug: Biografiearbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbeitsstanz: Wir sammeln gemeinsam Bewegungen, die man in den verschiedenen Berufen macht (z.B. Suppe rühren als Koch) und reihen sie aneinander, so dass es einen Tanz gibt. 	Musik	Katja Katja Eva

	<p>Immer wenn eine neue Bewegung dazu kommt, die alten wiederholen. Begründung für Teilnehmer: Fantasie, Merkfähigkeit, Beweglichkeit Konzeptbezug: Bewegungserfahrung, Selbstwirksamkeitserfahrung, Gruppenerleben</p> <ul style="list-style-type: none"> Handtuch hochwerfen und wieder fangen. Individuelle Erschwerungen wie z.B. nur mit einer Hand fangen, immer mit der anderen Hand fangen, mit dem Fuss fangen,... → nur kurz <p>Begründung für Teilnehmer: Auge-Hand-Koordination, Beweglichkeit im Schultergelenk u.a. Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung, Bewegungserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Tuch in Wäschekorb (Kiste) werfen. Erschwerung: Tuch auf Wäscheleine werfen (Seil wird gespannt) <p>Begründung für Teilnehmer: Auge-Hand-Koordination, Beweglichkeit im Schultergelenk Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung, Bewegungserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> Handtuch als Transportmittel: mit den Handtüchern einen Gegenstand weiterreichen. (z.B. Kochlöffel, Becher,...) <p>Begründung für Teilnehmer: Konzentration, Kraftdosierung, Bewegungssteuerung Konzeptbezug: Gruppenerleben, Bewegungserfahrung</p>	<p>Handtücher</p> <p>Handtücher, Seil</p> <p>Gegenstände, Handtuch</p>	<p>Katja</p> <p>Katja</p> <p>Eva</p>
15.30	<p>Ruhe & Entspannung</p> <ul style="list-style-type: none"> Handtuch quer über dem Rücken hin- und herziehen (massiert den Rücken). <p>Begründung für Teilnehmer: Nach getaner Arbeit folgt Entspannung. Wechsel von An- und Entspannung / Aktivität und Ruhe Konzeptbezug: Gruppenerleben, Körpererfahrung</p>	<p>Handtücher</p>	<p>Katja</p>
15.40	<p>Reflexion über die Stunde (wieder in der grossen Gruppe)</p> <ul style="list-style-type: none"> Zusammenfassung durch uns, was wir heute gemacht haben. Was hat Ihnen heute besonders Freude/Spass gemacht? Wir geben am Schluss auch noch eine Rückmeldung. <p>Konzeptbezug: psychomotorische Arbeitsweise</p>		<p>Eva</p>
15.45	<p>Verabschiedung</p> <p>Abschieds-Versli: Uf Wiederseh liebi/e Frau/Herr ... Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung</p>		<p>Katja</p>

Material:

Katja: Handtücher

Eva: Musik, Handtücher

vor Ort: Gegenstand, Seil

Reflexion: Stunde 4

Datum: 17.11.11

	Überlegungen zur Stundendurchführung	Konzeptbezug / Interpretationen
Ausgangslage	<ul style="list-style-type: none"> • Andere Gruppenzusammenstellung wie letzte Woche, alle waren schon mindestens einmal dabei • neun Teilnehmer/innen • drei Teilnehmerinnen mit Rollator, ein Teilnehmer mit Gehstock • Die Aktivierungstherapeutin ist dieses Mal nicht mehr die ganze Stunde anwesend 	
Beobachtungen zu den Teilnehmern	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Teilnehmerin (schwer dement mit teilweise sehr aggressiven Ausbrüchen) wirkt zu Beginn der Stunde ablehnend und zurückgezogen. Sie äussert, dass sie vermutlich sowieso bald wieder gehen werde, sie wolle einfach noch einen Moment sitzenbleiben. Sie schaut praktisch die ganze Stunde nur zu. Sie lässt sich dann aber doch von uns massieren. Dabei hellt ihr Gesicht deutlich auf, es scheint ihr zu gefallen. Anschliessend lässt sie sich von einer Teilnehmerin in eine gemeinsame Bewegung miteinbeziehen. Bei der Verabschiedung kommt sie auf uns zu. Sie lächelt. Nach der Stunde sitzt sie alleine im Café. Etwas später setzt sie sich zu zwei anderen Bewohnerinnen. • Einige Teilnehmer erscheinen immer schon sehr früh. Sie scheinen die Ankommensphase zu geniessen. • Zwei Teilnehmerinnen sprechen in der Ankommensphase über ihre Arbeiten, die sie für 	<p>Konzeptbezug: Gruppenerleben -> Wichtigkeit der Ankommensphase für Kontaktaufnahme</p> <p>Konzeptbezug: Hier zeigt sich, dass diese zwei Teilnehmerinnen eine persönliche Zukunftsperspektive haben.</p>

	<p>den Weihnachtsmarkt machen (stricken, basteln, malen). Eine von Ihnen erzählt von den Blumen, die sie gesetzt hat (Krokus und Osterglocken).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diesselben Teilnehmerinnen sprechen über das Leben im Heim. Es gefalle ihnen gut hier, aber es sei schon eine grosse Umstellung mit so vielen anderen Menschen zusammenzuwohnen und für das Einleben müsse halt auch von ihrer Seite her etwas kommen, man müsse auch selbst etwas eingeben. • Von uns gestellte Paaraufgaben kommen gut bei den Teilnehmern an. In diesem kleinen Rahmen scheint es ihnen einfacher zu fallen, miteinander in Kontakt zu kommen. • Nach der Massage bedanken sich die Teilnehmer beieinander. • Im Anschluss an die Stunde zeigt uns eine Teilnehmerin ihre Arbeiten für den Weihnachtsmarkt. Sie erzählt auch von Bildern, die sie gestaltet. Sie wolle sie schräg aufhängen, denn schliesslich gehe es im Leben ja auch nicht immer geradeaus. Genau dies fände sie spannend, dies gefalle ihr. 	<p>Konzeptbezug: Gruppenerleben -> Die Teilnehmer gehen aufeinander ein.</p> <p>Konzeptbezug: Biografiearbeit -> Die Teilnehmerin stellt einen Gegenwartsbezug her und zeigt ein Produkt ihrer aktuellen Arbeit.</p>
<p>Eigenwahrnehmung und Verhalten der Therapeutinnen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wir nennen die Teilnehmer bei der Begrüssung und Verabschiedung beim Namen. • Wir bauen den Gegenwartsbezug ein. (Welche Arbeiten machen die Teilnehmer heute noch?) Dabei entsteht. auch eine Zukunftsorientierung. • Einerseits liegt uns die Freiwilligkeit der Teilnehmer 	<p>Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung -> Das bewusste Begrüssen von jedem einzelnen mit Namen gibt den Teilnehmern das Gefühl des Angenommenseins. Dies ist wichtig für die Beziehungsgestaltung und wirkt identitätsstiftend.</p> <p>Konzeptbezug: Wir wollen damit einen Beitrag leisten, dass die Teilnehmer eine persönliche Zukunftsperspektive entwickeln.</p> <p>Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung -> Indem</p>

	<p>am Herzen. Auch TeilnehmerInnen, die nur zuschauen möchten, sind willkommen. Andererseits fordern wir auch Teilnehmer direkt auf, z.B. indem wir ihnen ein Kärtchen mit einem Beruf zum Beschreiben austeilen. Dabei achten wir auf die individuellen Fähigkeiten der TeilnehmerInnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir nehmen die Ideen von den Teilnehmern auf und bauen sie in die Stunde ein. 	<p>wir die Wünsche der Teilnehmer ernst nehmen, bringen wir ihnen Wertschätzung entgegen.</p> <p>Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung -> Durch das Aufnehmen der Ideen der Teilnehmer ermöglichen wir ihnen Selbstwirksamkeitserfahrungen.</p>
<p>Rückmeldungen zur Stunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Teilnehmerin sagte letztes Mal schon, dass sie es sehr bedauert, dass sie das nächste Mal nicht dabei sein kann, sie ist heute trotzdem erschienen. Sie erklärt, dass sie jeweils am Donnerstag eigentlich schon einen anderweitigen Termin hat und sie diesen heute ausfallen gelassen hat, um am Angebot teilzunehmen. Sie hatte ihren Donnerstagstermin von heute auf gestern verschoben. • Einige Teilnehmer melden zurück, dass es ihnen heute gut gefallen hat. • Mehrere Teilnehmer bedanken sich bei der Verabschiedung und sagen, dass sie gerne wieder kommen. • Die Aktivierungstherapeutin sagt, dass wir vielfältige Ideen und Angebote einbringen. 	
<p>Planung der nächsten Stunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mit der Aktivierungstherapeutin die abschliessende Reflexion besprechen. 	

	<p>Begründung für Teilnehmer: sich kennenlernen Konzeptbezug: Biografiearbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Souvenir aus Wien: Mozartkugel -> 1. Mozartkugel wird im Pincettengriff einander möglichst schnell weitergereicht, ohne dass sie auf den Boden fällt. 2. Mozartkugel auf Handinnenfläche weiterreichen, ohne die Kugel mit den Fingern zu berühren. 3. Mozartkugel auf Esslöffel von Person zu Person reichen... <p>Begründung für Teilnehmer: Gleichgewichtsfähigkeit der Hände, Feinmotorik, Konzentration Konzeptbezug: Gruppenerfahrung, Bewegungserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heisse Kartoffelspiel mit Bällen... <p>Begründung für Teilnehmer: Reaktionsvermögen, Aufmerksamkeit Konzeptbezug: Gruppenerleben, Bewegungserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spiel: Ich packe meinen Rucksack nochmals wiederholen <p>Begründung für Teilnehmer: Erinnerungsvermögen Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung</p>	<p>Mozartkugel</p> <p>Bälle</p>	<p>Eva</p> <p>Eva</p> <p>Katja</p>
15.30	<p>Ruhe & Entspannung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gegenseitige Ballmassage. <p>Begründung für Teilnehmer: Nach getaner Arbeit folgt Entspannung. Wechsel von An- und Entspannung / Aktivität und Ruhe. Konzeptbezug: Gruppenerleben, Körpererfahrung</p>	Ball	Katja
15.40	<p>Reflexion über die Stunde (wieder in der grossen Gruppe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassung durch uns, was wir heute gemacht haben. • Was hat Ihnen heute besonders Freude/Spass gemacht? Wir geben am Schluss auch noch eine Rückmeldung. <p>Konzeptbezug: psychomotorische Arbeitsweise</p>		Eva
15.45	<p>Verabschiedung</p> <p>Abschieds-Versli: Uf Wiederseh liebi/e Frau/Herr ... + Mozartkugel an jeden Bewohner verteilen Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung</p>		Katja

Material:

Katja: Esslöffel,

Eva: Musik, Mozartkugeln

vor Ort: Bälle

Reflexion: Stunde 5

Datum: 24.11.11

	Überlegungen zur Stundendurchführung	Konzeptbezug / Interpretationen
Ausgangslage	<ul style="list-style-type: none"> • Andere Gruppenzusammenstellung wie letzte Woche, alle waren schon mindestens einmal dabei • sechs Teilnehmerinnen • zwei Teilnehmerinnen mit Rollator • Die Aktivierungstherapeutin ist dieses Mal nicht mehr die ganze Stunde anwesend. 	
Beobachtungen zu den Teilnehmern	<ul style="list-style-type: none"> • Heute herrscht eine heitere Stimmung. Die Teilnehmerinnen plaudern und scherzen miteinander. • Eine Teilnehmerin erscheint immer schon sehr früh. Sie scheinen die Ankommensphase zu genießen. • Die Teilnehmerinnen unterstützen sich gegenseitig und achten darauf, dass niemand vergessen geht. Bei den Gruppenaufgaben bemühen sich alle, damit die Aufgabe gelingt. • Die Teilnehmer machen Spässe. • Die Teilnehmerinnen nehmen gegenseitig aufeinander Bezug. • Als die Stunde zu Ende ist, bleiben alle Teilnehmerinnen sitzen. Erst nach mehreren Aufforderungen stehen sie auf und gehen. • Eine Teilnehmerin verabschiedet sich am Schluss noch ein zweites Mal persönlich bei uns und bedankt sich. 	<p>Konzeptbezug: Schutzfaktoren -> Sie übernehmen Verantwortung für die Gruppe; Gruppenerleben -> Es besteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl.</p> <p>Dafür braucht es eine gewisse Vertrauensbasis.</p> <p>Es scheint ihnen zu gefallen.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Teilnehmerin erzählt uns in der Ankommensphase viel über das aktuelle Geschehen und ist auch interessiert am aktuellen Geschehen in der weiteren Umgebung. • Eine Teilnehmerin erzählt uns nach der Stunde von einem Ausflug, den vor einigen Tagen unternommen hat. Während der Stunde meinte sie noch, sie mache in ihrem Alter keine Ausflüge mehr. Anschliessend überlegt sie laut, was sie denn nun an diesem Nachmittag noch unternehmen will und entscheidet sich schliesslich für einen Spaziergang. • Eine Teilnehmerin erzählt in der Ankommensphase, dass sie heute für andere gekocht hat. 	<p>Konzeptbezug: Das rege Interesse am aktuellen Geschehen in der Umgebung deutet darauf hin, dass diese Teilnehmerin eine persönliche Zukunftsperspektive hat.</p> <p>Konzeptbezug: Biografiearbeit, persönliche Zukunftsperspektive. Der Teilnehmerin gelingt es selbständig von einem vergangenen Erlebnis den Bezug zur Gegenwart (und der Zukunft) herzustellen.</p> <p>Konzeptbezug: Sie übernimmt Verantwortung und ist selbst wirksam.</p>
<p>Eigenwahrnehmung und Verhalten der Therapeutinnen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wir nennen die Teilnehmer bei der Begrüssung und Verabschiedung beim Namen. • Wir nehmen die Ideen aller Teilnehmer auf und bauen sie in die nächste Übung ein. • Wir passen den Schwierigkeitsgrad den Teilnehmern an. Während der Stunde erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad zunehmend. 	<p>Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung -> Das bewusste Begrüssen von jedem einzelnen mit Namen gibt den Teilnehmern das Gefühl des Angenommenseins. Dies ist wichtig für die Beziehungsgestaltung und wirkt identitätsstiftend.</p> <p>Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung -> Die Ideen der einzelnen Teilnehmer werden nochmals hervorgehoben. Sie können so das weitere Geschehen beeinflussen.</p> <p>Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung -> Wir schaffen somit Situationen, in denen sich die Teilnehmer gefordert (und nicht unter- oder überfordert) fühlen. Nur so wird das Bewältigen einer Aufgabe auch als Erfolgserlebnis wahrgenommen und als Selbstwirksamkeitserfahrung erlebt.</p>

<p>Rückmeldungen zur Stunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Teilnehmerinnen melden zurück, dass es ihnen heute gut gefallen hat. • Mehrere Teilnehmer bedanken sich bei der Verabschiedung und sagen, dass sie gerne wieder kommen. • Eine Teilnehmerin sagt uns im Café nochmals, dass es ihr gut gefallen habe heute und sie sich auf nächste Woche freue. • Die Aktivierungstherapeutin erzählt, dass sie viele positive Rückmeldungen zu unserem Angebot hört. Auch BewohnerInnen, die nicht teilnehmen, nehmen uns und das Angebot wahr. • Einige BewohnerInnen, die heute nicht teilnehmen konnten, weil sie einen anderen Termin hatten, haben sich bei der Aktivierungstherapeutin abgemeldet. • Die Aktivierungstherapeutin beschreibt, dass die Arbeit mit betagten Menschen stets viel Motivierungsarbeit beinhaltet. Sie holt viele TeilnehmerInnen persönlich auf dem Zimmer ab. 	
<p>Planung der nächsten Stunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Aktivierungstherapeutin wird die Befragung der TeilnehmerInnen persönlich in einem Gespräch einzeln durchführen. Allenfalls können wir auch in der letzten Stunde selbst noch eine kleine Rückmeldungsrunde machen. • Fragebogen für die Teilnehmer, das Pflegepersonal, die Aktivierungstherapeutin, die Bereichsleiterin Pflege und Betreuung und den Heimleiter erstellen. • Singen 	

Stunde 6: Thema Pension		Datum: 01.12.2011	
Zeit	Ablauf	Material	Leitung
14.30	<p>Ankommen Die Teilnehmer werden von der Aktivierungstherapeutin in den Raum begleitet. Wir begrüßen die Teilnehmer einzeln. Sie dürfen sich einen Platz aussuchen. Begründung für Teilnehmer: Kontaktaufnahme, sich kennenlernen Konzeptbezug: Gruppenerleben</p>		Beide
14.45	<p>Begrüßung Begrüßungs-Versli: Willkommen liebi/e Frau/Herr ...! Begründung für Teilnehmer: Damit wir alle Namen nochmals wiederholen, machen wir zusammen ein kleines Begrüßungs-Versli. Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung durch bedingungslose Wertschätzung</p>		Katja
14.50	<p>Aufwärmphase</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mein Hut, der hat drei Ecken <p>Begründung für Teilnehmer: wach werden, Aufmerksamkeit, Beweglichkeit und geistige Flexibilität erhalten, Gedächtnistraining Konzeptbezug: Bewegungserfahrung</p>		Eva
14.55	<p>Hauptteil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit 66 Jahren: Lied hören und Text mitlesen, Refrain mitsingen <p>Begründung für Teilnehmer: Einführung ins Thema Konzeptbezug: Gruppenerleben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wie war es für Sie, als sie pensioniert wurden? Was kann man im Alter noch Schönes /Tolles erleben? Dinge für die man in jungen Jahren keine Zeit/keine Geduld hatte? <p>Begründung für Teilnehmer: Eigene Biografie anschauen: früher: heute Konzeptbezug: Biografiearbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Froh zu sein, bedarf es wenig • Nusserkennungsspiel <p>Begründung für Teilnehmer: visuelle und taktile Wahrnehmung, taktile Diskriminierungsfähigkeit, genießen, Konzentration Konzeptbezug: Bewegungserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gymnastik zu Musik (z.B. When I'm sixtyfour), Ideen von Bewohnern aufnehmen 	<p>Textblätter</p> <p>(Ball)</p> <p>Baumnüsse</p> <p>Musik</p>	<p>Eva</p> <p>Katja</p> <p>Eva</p> <p>Eva</p>

	<p>Begründung für Teilnehmer: Beweglichkeit und Kraft erhalten, positive Emotionen, Körper- und Bewegungserfahrungen Konzeptbezug: Bewegungserfahrung, Selbstwirksamkeitserfahrung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilder (A4) auf Tische legen. Die Bewohner suchen sich wieder eines aus, das zu ihnen passt/ mit welchem sie sich identifizieren können. <p>Begründung für Teilnehmer: über sich und andere etwas erfahren Konzeptbezug: Biografiearbeit, Gruppenerleben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbenmemory (als Reserve) <p>Begründung für Teilnehmer: Erinnerungsvermögen, geistige Flexibilität Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung, Gruppenerleben</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Taar i nöd e bitzeli“ singen, dazu 3/4Takt klatschen, schaukeln, tanzen (je nach Zeit) <p>Begründung für Teilnehmer: Rhythmusfähigkeit, Anregung des Kreislaufes, Gemeinsamkeit erleben Konzeptbezug: Gruppenerleben</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lied nach Wunsch hören und/oder singen (je nach Zeit) 	<p>Bilder</p> <p>Memory-Karten</p> <p>Musik</p> <p>Musik</p>	<p>Katja</p> <p>Katja</p> <p>Eva</p>
5.30	<p>Ruhe & Entspannung</p> <ul style="list-style-type: none"> • gegenseitige Handmassage mit Pinsel (Mit den Händen macht man das Leben lang so viel, das sollte mal gewürdigt werden.) <p>Begründung für Teilnehmer: Nach getaner Arbeit folgt Entspannung. Wechsel von An- und Entspannung / Aktivität und Ruhe. Konzeptbezug: Gruppenerleben, Körpererfahrung</p>	<p>Pinsel</p>	<p>Katja</p>
15.40	<p>Reflexion über das Angebot (wieder in der grossen Gruppe)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zusammenfassung durch uns, was wir in diesen zwei Monaten gemacht haben. (Themen und verschiedene Angebote (siehe Fragebogen) • Was hat Ihnen besonders Freude/Spass gemacht? (Ball herumgeben) Wir geben am Schluss auch noch eine Rückmeldung. <p>Konzeptbezug: psychomotorische Arbeitsweise</p>	<p>Ball</p>	<p>Eva</p>
15.45	<p>Verabschiedung Abschieds-Versli: Uf Wiederseh liebi/e Frau/Herr ... Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung</p>		<p>Katja</p>

Material:

Katja: Identitätsbilder

Eva: Musik, Baumnüsse, Memory-Karten, Textblätter

vor Ort: Pinsel, Ball

Reflexion: Stunde 6

Datum: 15.12.11

	Überlegungen zur Stundendurchführung	Konzeptbezug / Interpretationen
Ausgangslage	<ul style="list-style-type: none"> • Andere Gruppenzusammenstellung wie letzte Woche, eine Teilnehmerin war das erste Mal dabei • insgesamt vier Teilnehmerinnen • zwei Teilnehmerinnen mit Rollator • Die Aktivierungstherapeutin ist dieses Mal nicht mehr die ganze Stunde anwesend. 	
Beobachtungen zu den Teilnehmern	<ul style="list-style-type: none"> • Heute herrscht eine ruhige, entspannte Stimmung. • Eine Teilnehmerin erscheint immer schon sehr früh. Sie scheinen die Ankommensphase zu genießen. Heute bringt sie uns einen Liedtext mit. • Die Teilnehmerinnen machen Spässe. • Eine Teilnehmerin dreht am Schluss mehrere Runden durch den Raum bevor sie geht. • Zwei Teilnehmerinnen tauschen sich in der Ankommensphase über ihren Gesundheitszustand aus. Eine von ihnen beklagte sich auch während der Stunde immer wieder über ihre gesundheitlichen Gebrechen. • Diesselbe Teilnehmerin wählt ein Bild mit einem Tunnel und der Sicht auf die Berge aus dem Tunnel. Eine andere Teilnehmerin ergreift für sie das Wort und meint: „Zuerst ist es dunkel und dann wird's wieder hell, dann kommt das Licht.“ Darauf wird die Teilnehmerin sehr traurig, sie hält die Tränen zurück. Dann sagt sie selbst, dass es eben die Sonne sei, die ihr so gefalle an dem Bild. • Bei einem anderen Bild bemerkt eine Teilnehmerin, dass Pflanzen unter widrigsten Bedingungen wachsen. Die 	<p>Dafür braucht es eine gewisse Vertrauensbasis.</p> <p>Gesundheit scheint ein wichtiges Thema für diese Teilnehmerin zu sein.</p> <p>Interpretation: Das Bild könnte für den Tod stehen. Konzeptbezug: Biografiearbeit -> Auseinandersetzung mit der eigenen Zukunft.</p>

	<p>Teilnehmerin von vorhin (siehe oben) bringt ein Beispiel aus ihrem Alltag dazu ein. Wir nehmen dieses Thema kurz auf und zeigen noch ein weiteres Bild dazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine Teilnehmerin wählt ein Bild mit einem Kind das die Treppe hochspringt. Sie sagt dazu, dass sie auch so sein, wie eine Heuschrecke. 	<p>Konzeptbezug: Biografiearbeit -> Biografiearbeit kann zu Bewältigung kritischer Lebensereignisse beitragen und Hoffnung wecken. Konzeptbezug: Biografiearbeit hat eine identitätsstiftende Funktion.</p>
<p>Eigenwahrnehmung und Verhalten der Therapeutinnen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wir nennen die Teilnehmer bei der Begrüssung und Verabschiedung beim Namen. • Wir nehmen die Ideen aller Teilnehmer auf und bauen sie in die Übung ein. • Wir betonen, dass die Freiwilligkeit der Teilnehmerinnen für uns wichtig ist. Jede darf so viel mitmachen, wie sie will und kann. 	<p>Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung -> Das bewusste Begrüssen von jedem einzelnen mit Namen gibt den Teilnehmern das Gefühl des Angenommenseins. Dies ist wichtig für die Beziehungsgestaltung und wirkt identitätsstiftend. Konzeptbezug: Selbstwirksamkeitserfahrung -> Die Ideen der einzelnen Teilnehmer werden nochmals hervorgehoben. Sie können so das weitere Geschehen beeinflussen. Konzeptbezug: psychomotorische Grundhaltung -> Durch das Ernstnehmen ihrer Bedürfnisse zeigen wir Wertschätzung.</p>
<p>Rückmeldungen zur Stunde und zum Angebot allgemein</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Die Teilnehmerinnen melden zurück, dass es ihnen heute gut gefallen hat. • Einer Teilnehmerin haben die Materialerfahrungen gut gefallen. Sie mochte Übungen zur taktilen Wahrnehmung. • Eine andere Teilnehmerin bevorzugte Gedächtnistraining und Bewegung zu Musik. Auch eine weitere Teilnehmerin mochte die Bewegungssequenzen zu Musik. • Eine Teilnehmerin war das erste Mal da. Ihr hat die Stunde gefallen, sie konnte jedoch nichts Konkretes nennen. 	

Anhang C

Fragebögen zum Angebot "Gemeinsam in Bewegung"

Zur besseren Lesbarkeit und zur Einhaltung des Datenschutzes sind die Antworten abgetippt und jeweils in einem Formular zusammengetragen worden.

Fragebogen zum Angebot "Gemeinsam in Bewegung" TeilnehmerInnen

1. Haben Sie gerne am Angebot "Gemeinsam in Bewegung" teilgenommen?
 - *(1x)* sehr gern
 - *(4x)* gern
 - mehr oder weniger gern
 - nicht gern

2. Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
 - *(1x)* Musik hören und mitsingen
 - *(4x)* Bewegung zu Musik
 - *(4x)* Gespräche über früher, heute und morgen
 - *(1x)* Rätsel, Gedächtnistraining
 - *(1x)* körperliche Ausdauer und Beweglichkeit
 - Massagen
 - *(2x)* Aufgaben und Spiele in der Gruppe
 - Rituale
 - weiteres

3. Was hat Ihnen gefehlt? *mehr Bewegungsübungen, bin zufrieden gewesen*

4. Was Sie sonst noch sagen möchten: *Dankeschön*

Fragebogen zum Angebot "Gemeinsam in Bewegung" Pflegepersonal

1. Haben Sie in den letzten zwei Monaten bei _____
in einem der folgenden Bereiche eine Veränderung festgestellt? (Zutreffende
ankreuzen und beschreiben) ??

Zukunftsorientierung (z.B. Äusserungen über Zukunftspläne oder
zukunftsgerichtete Handlungen wie beispielsweise Frühlingsblumen setzen)

Welche? _____

zwischenmenschliche Kontaktaufnahme (z.B. Kontaktaufnahme zu Angehörigen
und Freunden und anderen Heimbewohnern)

Welche? _____

Umgang mit Herausforderungen (z.B. aktiv Alltagsaufgaben angehen)

Welche? _____

subjektive Wohlbefinden

Welche? _____

weitere

Welche? _____

2. Hat Ihnen *mehrere Bewohner, niemand* von dem Angebot "Gemeinsam in
Bewegung" erzählt?

■ *(1x)* Ja ■ *(2x)* Nein

Wenn ja, was? *Keine Rückmeldungen. Wurde als zusätzliches Angebot
geschätzt, Bewohner fühlten sich gefordert.*

3. Was ich noch sagen wollte:

*Falls wieder einmal ein solches Projekt gestaltet wird, möchten wir an
einer Teamsitzung zuerst informiert werden. Wichtig: Wir müssen wissen,
welche Bewohner teilnehmen. Wir sollten bereits vor Beginn des Projekts
wissen, auf was wir genau achten müssen. Mir war es nicht möglich, eine
adäquate Rückmeldung zu geben.*

Leider kann ich da keine Auskunft geben. Habe nichts mitbekommen von

*diesem Programm und BewohnerInnen haben auch nichts erzählt.
Es hätte für die Studie evtl. grösseren Nutzen gebracht, wenn man gezielt
Bewohner hätte beobachten können. So ist dieses Projekt leider etwas an
uns von der Pflege vorbeigegangen.*

Fragebogen zum Angebot "Gemeinsam in Bewegung"

Geschäftsleiter und Bereichsleiterin Pflege und Betreuung

1. Halten Sie das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" für sinnvoll?

- (2x) Ja □ Nein

Wenn ja, weshalb? *Förderung Motivation zu gemeinsamer Aktivität,
Abwechslung zum Heimalltag. Das sich kennenlernen, Vertrauen haben,
gemeinsam etwas tun, tut jedem neuen Bewohner gut.*

2. Sehen Sie einen Bedarf einer Weiterführung?

- (2x) Ja □ Nein

Wenn ja, weshalb? *Bei uns werden ähnliche Aktivitäten angeboten, gut ist
sicher, dies bewusst für neue Bewohner zu tun. Ergänzung zum Angebot der
Aktivierung.*

3. a) Sehen Sie eine Möglichkeit das Angebot auch Menschen, denen in naher
Zukunft der Eintritt ins Heim bevorsteht, zugänglich zu machen?

- (2x) Ja □ Nein

b) Was würde es dazu noch benötigen? *Klärung Kosten / Kostenübernahme
(Kursleitung, Werbung, Admin). Bewusst auf neue Bewohner zugehen, sie immer
wieder auffordern in Gruppen mitzumachen.*

4. Was Sie sonst noch sagen möchten: *Herzlichen Dank fürs Engagement. Vielen
Dank! Super Engagement!*

Fragebogen zum Angebot "Gemeinsam in Bewegung" Aktivierungstherapeutin

1. a) Sind Sie der Meinung, das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" war für die TeilnehmerInnen eine Bereicherung?
 Ja Nein
Wenn ja, inwiefern? *Abwechslung zum internen Angebot*
- b) Haben alle TeilnehmerInnen vom Angebot profitiert?
 Ja Nein
Wenn nein, wer konnte besonders profitieren und für wen ist das Angebot weniger geeignet? -
2. Haben Sie in den letzten zwei Monaten bei den TeilnehmerInnen in einem der folgenden Bereiche eine Veränderung festgestellt? *nein*
- Zukunftsorientierung (z.B. Äusserungen über Zukunftspläne oder zukunftsgerichtete Handlungen wie beispielsweise Frühlingsblumen setzen)
Welche? _____
- zwischenmenschliche Kontaktaufnahme (z.B. Kontaktaufnahme zu Angehörigen und Freunden und anderen Heimbewohnern)
Welche? _____
- Umgang mit Herausforderungen (z.B. aktiv Alltagsaufgaben angehen)
Welche? _____
- subjektive Wohlbefinden
Welche? _____
- weitere
Welche? _____
3. Haben Ihnen die TeilnehmerInnen eine Rückmeldung zum Angebot "Gemeinsam in Bewegung" gegeben?
 Ja Nein
Wenn ja, welche? *"Isch schön gsieh", "schönes Programm", "herzig",
"hat gut getan"*

4. Halten Sie das Angebot "Gemeinsam in Bewegung" für sinnvoll?

Ja Nein

Wenn ja, weshalb? *Bereicherung für Heimbewohner und auch für Heimpersonal*

5. Sehen Sie einen Bedarf einer Weiterführung?

Ja Nein

Wenn ja, weshalb? *Horizontenerweiterung, neue Ideen durch externe KursleiterInnen, Motivation der HeimbewohnerInnen*

-> Einschränkung: Es ist ein grosser Aufwand, der mit einem grösseren Aktivierungsteam besser bewältigt werden kann.

6. a) Sehen Sie eine Möglichkeit das Angebot auch Menschen, denen in naher Zukunft der Eintritt ins Heim bevorsteht, zugänglich zu machen?

Ja Nein

b) Was würde es dazu noch benötigen? *Wie bereits besprochen, wäre dies eine sehr grosse Herausforderung, die ohne Offenheit und Support Network nicht stattfinden kann.*

7. Was Sie sonst noch sagen möchten: *Ganz herzlichen Dank ☺*

Anhang D

Eindrücke aus dem Angebot "Gemeinsam in Bewegung"

27. Oktober 2011

17. November 2011

17. November 2011

24. November 2011

«Gemeinsam in Bewegung» im Haus zum Seewadel

Präventionsangebot zur Unterstützung des Übertrittes vom selbstständigen Wohnen ins Alters- und Pflegeheim

Der Umzug in ein Alters- und Pflegeheim bringt grosse Veränderungen mit sich. Der Wechsel vom Eigenheim in eine Alterseinrichtung, die Veränderung des sozialen Umfeldes und der Verlust von Selbstständigkeit und Verantwortung stellen ein Risiko für die weitere Persönlichkeitsentwicklung eines betagten Menschen dar. Dieser Wechsel ist ein Übergangsprozess, welcher erst mit dem Heimisch-Werden im Heim abgeschlossen ist.

Genau an diesem Punkt wollen Katja Risi und Eva Brunner, zwei angehende Psychomotoriktherapeutinnen von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, mit ihrer Abschlussarbeit ansetzen und ein psychomotorisches Angebot für alte Menschen entwickeln und durchführen. In der Schweiz ist die Psychomotoriktherapie fest in der Schule verankert, was zur Folge hat, dass die Klientel ausschliesslich aus Kindern besteht. Da in der Psychomotoriktherapie Menschen in ihrer Entwicklung begleitet und gefördert werden und Entwicklung ein lebenslanger Prozess ist, macht es Sinn, dass Psychomotoriktherapeuten auch Menschen im Alter in ihrer Entwicklung unterstützen. Das Angebot «Gemeinsam in Bewegung» soll zur Stabilisierung und Förderung des

«Gemeinsam in Bewegung» geleitet von Eva Brunner und Katja Risi mit Betagten des Seewadels. (Bild zvg.)

Selbstkonzeptes beitragen. Unter Selbstkonzept versteht man die neutral beschreibbaren Merkmale der Persönlichkeit und deren Bewertung. Das

Ziel des Angebots ist, dass ein betagter Mensch den Übertritt vom selbstständigen Wohnen in ein Heim als Chance wahrnehmen und ihn positiv bewältigen kann. Auf Initiative der Geschäftsleitung und unter fachkundiger Begleitung durch die Aktivierungsabteilung wird seit Oktober bis Dezember

thematisiert.

dieses Jahres das Präventionsangebot «Gemeinsam in Bewegung» erstmalig im Haus zum Seewadel in Affoltern durchgeführt.

Gruppenleben im Zentrum

Dabei steht das Gruppenerleben im Zentrum, denn es ermöglicht Erfahrungen des Angenommenseins und Akzeptiertwerdens, welche die eigene Persönlichkeit aufwerten. Durch den Austausch von Erinnerungen und Lebenserfahrungen entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit. Die körperlichen Veränderungen machen es den alten Menschen oft schwer, sich in ihrer Haut zu akzeptieren. Körperkontakt wird vermieden, hat aber auch im Alter eine wichtige Funktion. Positive Körper- und Bewegungserfahrungen schaffen einen neuen Bezug zu sich selbst. Die Bewältigung des Übergangs ist mit der Problemsuche und Lösungsfindung verbunden. Erfolgreiches Lösen von Aufgaben stärkt die Persönlichkeit und unterstützt den Übergangsprozess. Aufgrund dessen werden im Angebot «Gemeinsam in Bewegung» in der Gruppe Bewegungserfahrungen gemacht, Aufgaben gelöst und die eigene Lebensgeschichte thematisiert.

erschienen im Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern / Nr. 89 / 165. Jahrgang / Dienstag, 8. November 2011

Anhang E

Lebensläufe der Autorinnen

Name

Eva Brunner

geboren am 06.03.1983 in Rorschach

Anschrift

Bahnhofstrasse 59

6312 Steinhausen

e-mail: eva.e.brunner@gmail.com

Ausbildung

seit 2009

Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin
Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich
Voraussichtlicher Abschluss im Juli 2012

1998 - 2003

Ausbildung zur Primarlehrerin Lehrerseminar Kreuzlingen

Berufserfahrung

Zurzeit

Einjähriges Praktikum & Stellvertretung als Psychomotoriktherapeutin
am heilpädagogischen Zentrum in Frauenfeld

2010 - 2011

Teilzeitstelle auf der Unterstufe in Sirnach

2006 - 2009

Klassenlehrerin auf der Unterstufe in Nussbaumen

2003 - 2005

Klassenlehrerin auf der Mittelstufe in Diessenhofen

Sept. - Okt. 2003

Deutschunterricht an Grundschulen in Paris

Name

Katja Risi

geboren am 06.02.1989 in Zug

Anschrift

Winzrüti 19

6319 Allenwinden

e-mail: katjarisi@hotmail.com

Ausbildung

seit 2009

Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin
Hochschule für Heilpädagogik (HfH), Zürich
Voraussichtlicher Abschluss im Juli 2012

2002 - 2008

Kantonsschule Zug, Matura

Berufserfahrung

Zurzeit

Einjähriges Praktikum & Stellvertretung als Psychomotoriktherapeutin an der
Schule Erlenbach

Praktikum

Aug. - Feb. 2008

Vorpraktikum im Montessori-Kindergarten Baar